

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Schule zwischen Spritzen, Therapien und
weissen Laken: Wenn Ängste im Spiel sind –
Die Rolle schulischer Heilpädagog:innen im
Spitalschulsetting**

Eine Zusammenstellung von Ansätzen und
Materialien für den Alltag im Spitalschulsetting als
Unterstützung im Umgang mit kindlichen Ängsten
und in der Begleitung von Eltern durch schulische
Heilpädagog:innen

Eingereicht von: Jeannine Blöchlinger-Rozas

Begleitung: Prof. Dr. phil. Markus Matthys

Datum: 04.11.2025

Abstract

Die Arbeit untersucht die Rolle schulischer Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting und die Partizipation und Aufgaben im Umgang mit angstbehafteten Situationen im Spital. Ausgehend vom Bildungsanspruch während des Spitalaufenthalts wird theoretisch geklärt, welche Funktionen Heilpädagog:innen übernehmen und welche Ansätze und Materialien vorliegen. Zentrale Herausforderungen sind erschwerte Lernprozesse, limitierte Zeit, Spontanität und die Koordination im interdisziplinären Team. Daraus ergeben sich die Handlungsfelder Partizipation und altersgerechte Information, Angstreduktion, Beteiligung und Transparenz, Einbindung und Begleitung von Bezugspersonen sowie didaktische Adaption. Als Entwicklungsprojekt werden Materialien gebündelt auf einer Website bereitgestellt. Die Arbeit macht Aufgaben und Verantwortungsbereiche greifbar und bietet einen Beitrag für die Praxis.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Ausgangslage und Fragestellung.....	5
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3	Grenzen der Arbeit.....	7
1.4	Glossar – Begriffserläuterungen.....	8
2	Zentrale Begriffe und Konzepte	9
2.1	Die Spitalschule	9
2.1.1	Rechtlicher Rahmen.....	9
2.1.2	Entwicklung und Herausforderungen der Spitalschule	11
2.2	Die Wahrnehmung von Angst	14
2.2.1	Generalisierte Angststörung.....	16
2.2.2	Panikstörung	16
2.2.3	Spezifische Phobien	16
2.2.4	Reaktionen auf schwere Belastungen.....	17
2.3	Kindliches Belastungserleben im Kontext Medizinischer Versorgung	18
2.3.1	Medizinische Eingriffe als zusätzlicher Faktor für Stress und Angst	18
2.3.2	Ethik und Kritik: Festhalten und Zwang in der Behandlung.....	19
2.3.3	Ansätze zur Veränderung.....	21
2.4	Die Rolle der Schulischen Heilpädagog:in im Spitalschulsetting.....	25
2.4.1	Anforderungen an die Spitalschule und ihre Lehrpersonen	25
2.4.2	Kinder und Bezugspersonen unter Angst und Anspannung – die Tragweite von Beziehungsarbeit	29
2.4.3	Partizipationswege und die Beteiligung schulischer Heilpädagog:innen	31

3	Forschungsmethodik	37
3.1	Forschungskern	37
3.2	Recherchevorgehen	37
3.3	Datenbanken und Grundkriterien.....	39
3.4	Methodenkritik	40
4	Ergebnisse.....	42
5	Diskussion.....	46
6	Produktentwurf	49
7	Fazit und Ausblick.....	55
8	Danksagung	55
9	Verzeichnisse	56
9.1	Literaturverzeichnis.....	56
9.2	Abbildungsverzeichnis.....	61
9.3	Tabellenverzeichnis	61
10	Anhang.....	62

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Fragestellung

Auch in schwierigen Lebenslagen besteht ein Anrecht auf Beschulung. Hat ein Kind aus medizinischen Gründen für mindestens zwei Wochen einen Aufenthalt in einem Spitalsetting vor sich, so hat es das Recht, die Klinikschule zu besuchen (Spitalverordnung des Kantons Zürich [SpiV], 2021). Dabei wird der Unterricht mit Rücksicht auf den Spitalbetrieb und den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes geplant (SpiV, 2021). Der Besuch einer Spitalschule ist auch dann gegeben, wenn Kinder Tages-Aufenthalter in einem Spital oder einer Klinik sind (SpiV, 2021). Im Spitalunterricht darf vom Lehrplan abgewichen werden, dies betrifft den Stundenplan und die Ferien (SpiV, 2021). Der Spitalalltag ist etwas Ausserordentliches, das meist im Zusammenhang mit Unfall oder Krankheit steht. Somit ist für das Kind die Situation bereits dann weit entfernt vom normalen Alltag. Genau diesen Alltag bringt die Schule den Kindern im Spital zurück. Es ist ein Ort, an dem Dinge in gewisser Hinsicht laufen wie vorher in der Schule am Wohnort. Zudem ist die Spitalschule Zufluchtsort, um Halt und Orientierung zu geben, in einer Zeit, in der vieles fremd und belastend sein kann. Hier sind die Kinder für eine kurze Zeit keine Patient:innen, sondern Schüler:innen. Der Aufbau einer guten Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern fällt in diesem Setting besonders ins Gewicht.

Im Spital kommen oft viele Faktoren zusammen, die im Kind Unsicherheit auslösen können, wie beispielsweise die Trennung von Bezugspersonen, unbekannte Situationen und Personen sowie die Angst vor Schmerzen und Interventionen (Genini-Ongaro & Dax, 2019). Dies sind nur einige Faktoren, welche den Spitalalltag schwierig machen können. Die Spitalschule und deren Lehrpersonen sind eine Art Insel des Wohlfühlens, viele Kinder kommen gerne dort zur Schule (Insel Gruppe Bern, 2016).

In diesem Zusammenhang sind schulische Heilpädagog:innen als Formwandler:innen zu sehen, die sowohl Lehrperson, Beratungsperson sowie Ansprechperson für das Kind und die Eltern sind. Mit dem Wissen der Kindesentwicklung, dem Aufbau von Lernzugängen und Kommunikationsmöglichkeiten sind schulische Heilpädagog:innen gut ausgestattet, um eine Brücke zwischen Kind, Schule und Medizin zu schlagen. Damit dies funktionieren kann, müssen einige Glingensfaktoren geklärt werden:

Welche Bedeutung haben schulische Heilpädagog:innen für die Minderung von Ängsten bei Kindern im Spitalsetting durch den Einsatz pädagogischer Fertigkeiten und Materialien, und wie können sie Eltern im Spitalsetting begleiten und unterstützen?

Schlussendlich soll mit der Klärung der ersten Frage Bezug auf die zweite Hauptfrage genommen werden können:

Welche bestehenden Ansätze und pädagogischen Materialien werden in der Literatur und in digitalen Quellen zur Minderung von Ängsten bei Kindern sowie zur Unterstützung der Bezugspersonen im Spitalsetting beschrieben?

Daraus soll anschliessend ein Produktentwurf entstehen, welcher wichtige Materialien für schulische Heilpädagog:innen zusammenfasst und auf einfache Art verfügbar macht, um der benötigten Spontanität im Spitalsetting gerecht zu werden.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die theoretische Aufstellung von Materialien zur Begleitung von Eltern und Kindern im Spitalsetting zeigt eine grosse Fülle an Informationen. Es sind sowohl videobasierte Informationen, Bildmaterial wie auch Hörbücher im Netz frei zugänglich. Das Beschaffen dieser Informationen für Lehrpersonen und Eltern gestaltet sich jedoch nicht ganz einfach. Die Materialien muss man suchen und man findet sie nicht auf Anhieb in einem Portal. Zudem arbeitet jede Institution, so scheint es der Autorin, ein Stück weit für sich und stellt eigenes Material her, welches nur bei dieser Anlaufstelle verfügbar ist und kaum darauf verwiesen wird. Der Verein «Kind+Spital» bemüht sich, Informationsmaterial zusammenzutragen und verfügbar zu machen, jedoch ist auch dort die Ausbeute begrenzt. Zudem findet sich nirgends eine Ordnung wieder, welche Lehrpersonen auf einfache Weise leitet, altersgerechtes und informatives Material zu bestimmten Themen zu finden. Gleichzeitig ist dieselbe Suche für Eltern nicht befriedigend, da die Materialfülle nicht geordnet daherkommt und nicht darauf verweist, wann der Einsatz der Materialien angebracht ist. In der Anleitung für Eltern, welche durch das Kinderspital Zürich veröffentlicht wurde, wird die Thematik von beispielsweise bevorstehenden Interventionen besprochen und die Eltern folgendermassen informiert: «Es hilft, wenn Sie mit Ihrem Kind alters- und entwicklungsgerecht über die bevorstehende Intervention sprechen. Erklären Sie Ihrem Kind, was und warum etwas geplant ist und was Sie gemeinsam als erfolgreiches Team tun können. Überlegen Sie im Voraus, was Sie tun wollen.» (Kinderspital Zürich, 2024, S.2) Die Überforderung als Eltern zu wissen, was nun alters- und entwicklungsgerecht ist, scheint unausweichlich. Hier kommen die Heilpädagog:innen als Fachpersonen ins Spiel, genau dieses Fachwissen mitzubringen und die Eltern sowie das Kind auch im Schulsetting mit schwierigen Themen begleiten zu können.

1.3 Grenzen der Arbeit

Zur vorliegenden Arbeit wurde ausschliesslich mit Literaturquellen gearbeitet, es wurden keine Interviews gemacht und auch keine aktuelle Bedarfsanalyse für das Produkt in Spitalschulen durchgeführt. Einige Theoriebezüge werden ausschliesslich am Beispiel des Kantons Zürich erörtert, da eine interkantonale Aufstellung rechtlicher und historischer Begebenheiten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Bedeutung und der Nutzen der vorliegenden Thematik ergeben sich ausschliesslich aus Recherchen. Zudem wurden für die Erstellung des Produktes vorwiegend deutschsprachige Materialien zusammengetragen, obschon der Autorin bewusst ist, dass auch andere Länder in dieser Thematik bereits Schritte unternommen und Materialien kreiert haben.

In der nachfolgenden Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten sollen Begrifflichkeiten geklärt und den Praktiken in der Spitalschule sowie dem Umgang mit Kindern im Spital nachgegangen werden. Dabei bezieht sich diese Arbeit für die Literaturrecherche sowohl deutschsprachige als auch auf englischsprachige Quellen und Studien.

1.4 Glossar – Begriffserläuterungen

In diesem Abschnitt werden Wörter und ihr Gebrauch in dieser Arbeit geklärt, damit dem/der Leser:in jeweils klar ist, welchen inhaltlichen Umfang das benutzte Wort haben kann oder wie es in der Arbeit eingesetzt wird.

Tabelle 1: Erläuterungen zu Abkürzungen und Begriffen

Abkürzungen und Begriffe	Beschreibung und Umfang des Begriffs
Eltern und Bezugspersonen	Mutter/Vater, rechtliches Amt, Erziehungsberechtigte
Kinder	Die Formulierung meint, sofern nicht anders genannt, Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr
Spitalschule	Gilt auch für Kliniken mit psychisch kranken Kindern, jedoch wird in der Arbeit mehr Bezug auf Spitalschulen mit medizinischen Interventionen genommen
Spitalschulsetting	Schulalltag mit allen Rahmenbedingungen, die ein Spital an betrieblichen Strukturen mit sich bringt
Spitalangst	Ein vereinfachtes, erfundenes Wort zur Beschreibung von kindlichen Ängsten, Emotionen und Gefühlen im Spitalsetting
Tools	Pädagogische Werkzeuge und Ansätze, auch nicht physischer Art
angemessen	An die Bedürfnisse des Kindes angepasst
Pädagogisches Material	Material mit Bildungs- oder Förderzweck irgendeiner Art. Material das gezielt einen (Lern-)Prozess unterstützt.
Schulische:r Heilpädagog:in = SHP	Zum einfacheren Lesefluss wird anstelle des Gendersterns * ein Doppelpunkt verwendet oder die Abkürzung SHP benutzt.
Rolle (der/des SHP)	Umfang des Berufsfeldes, Inhalt des Berufs, Einordnung des Berufs zwischen anderen beteiligten Berufen im Spitalsetting, Möglichkeiten des Berufs
Zürich = ZH	Kantone werden mit ihrem Kantonskürzel bezeichnet.
Kinderspital = KiSpi	Wird in Kapitel 6 abgekürzt mit <KiSpi>.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Kapitel wird theoretischen Befunden nachgegangen, die für das Gesamtverständnis der Rolle von Lehrpersonen in einem Spitalschulsetting und den Ängsten von Kindern in diesem Setting relevant sind. Es werden Begriffe erklärt und Konzepte erläutert. Aus dem fachlichen Verständnis entstehen im Anschluss die Begründung und Erarbeitung des Produktentwurfs. Zunächst wird die Spitalschule als Nische der Sonderschulen betrachtet. Danach wird auf die Definition von Ängsten eingegangen, die in einem Spitalsetting zum Tragen kommen könnten. Zudem werden einige Erklärungsansätze für Ängste erläutert, um den Bogen zum Spitalsetting und möglichen Spitalängsten greifbarer zu machen. Abschliessend werden Konzepte zur Beziehungsarbeit in pädagogischen Arbeitsbereichen und Möglichkeiten hin zur Partizipation aufgegriffen, da diesen Themen im Hinblick auf emotionale Sicherheit, Vertrauensaufbau und die Unterstützung von Eltern eine tragende Rolle zukommt.

2.1 Die Spitalschule

Um der Fragestellung auf den Grund gehen zu können, welche Bedeutung und Rolle schulischen Heilpädagog:innen im Spitalsetting zukommt und wie diese bei der Minderung von Ängsten und der Unterstützung von Eltern zum Tragen kommen können, wird in diesem Kapitel die Thematik aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zuerst wird ein Blick auf die Rechtslage der Schweiz bezüglich Bildung geworfen, danach werden historische und aktuelle Entwicklungen der Spitalschule umrissen. Ebenso werden medizinische Rahmenbedingungen diskutiert, die sich in dieser Arbeit vor allem mit der Schmerzthematik und der Angst vor Interventionen beschäftigen. Dies bietet danach die Grundlage und Überleitung, um das Rollenverständnis der schulischen Heilpädagog:innen in einer Spitalschule zu erläutern und auf Aspekte der Angst, Kommunikation, Partizipation und Beziehungsarbeit einzugehen.

2.1.1 Rechtlicher Rahmen

Die rechtliche Verankerung des Anspruchs auf Bildung findet sich bereits in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) mit zwei Gesetzesartikeln. Diese Artikel verpflichten Bund und Kantone allen Kindern Zugang zu Bildung zu gewähren. Der Artikel 11 sichert demnach Folgendes: «Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung» (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV], 1999, Art.11). Dies gilt auch für schwierige Lebenslagen und Spitalaufenthalte. Ergänzend dazu schreibt Artikel 62 Absatz 1–3 fest, dass die Kantone die Zuständigkeit über die Umsetzung einer angemessenen Bildung für alle Kinder, wie auch die Sonderschulung von Kindern mit Behinderungen trägt (BV, 1999). Diese Gesetzesgrundlage verdeutlicht, dass Heilpädagog:innen ein gesellschaftlicher

Auftrag zukommt, Kinder auch in besonderen Lebenslagen zu beschulen. Dabei geht es nicht nur um die Sicherstellung der fortlaufenden Bildung in Schulfächern, sondern auch um die emotionale Unterstützung, Beratung von Eltern und Kommunikation im Sinne des Kindes mit beteiligten Akteur:innen. Unter dem Begriff Spitalschule sind auch Schulen in Kliniken einzuordnen, welche sich mit psychischen Leiden befassen. Im Volksschulgesetz des Kantons Zürich regelt der Artikel 14a, dass Kinder und Jugendliche in Spitälern Unterricht angeboten werden soll (Volksschulgesetz [VSG], 2006). Zudem weist Artikel 62a darauf hin, dass der Kanton einen Teil der Kosten für die Beschulung von Kindern in Kliniken und Spitälern trägt (VSG, 2006). Zur Ergänzung wird hier noch die Spitalschulverordnung des Kantons Zürich herangezogen. Die einzelnen Kantone haben eigene Verordnungen. Darauf wird hier bewusst nicht eingegangen und am Beispiel des Kantons Zürich gearbeitet. Die verschiedenen Verordnungen sind jedoch vergleichbar. Ergänzend nennt die Spitalschulverordnung des Kantons Zürich folgende Punkte, die beschlossen und umgesetzt werden müssen (SpiV, 2021):

- Schule wird für Kinder und Jugendliche im Volksschulalter (ca.4–15 Jahre) angeboten, sofern ein Kind regelmässig Tagesaufenthalter in einer Klinik ist oder einen stationären Aufenthalt von mehr als zwei Wochen vor sich hat.
- Der Unterricht wird mit Rücksicht auf den Spitalbetrieb und den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes durchgeführt.
- Der Unterricht orientiert sich an aktuellen Gegebenheiten und darf vom Lehrplan abweichen (Inhaltlich, Stundenplan, Lektionenzahl und Ferien).
- Die Unterrichtsgestaltung orientiert sich am Schulstoff der Stammschule.
- Zur Finanzierung erstellt die Spitalschule nachweislich eine Dokumentation über den gehaltenen Unterricht.

Die European Association for Children in Hospital (EACH) setzt sich für die Rechte von Kindern im Spitalsetting ein. Dieser Dachverband hat zehn Artikel formuliert, welche die Rechte von Kindern im Spital entlang von Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) zusammenfassen. Die Organisation hat zum Ziel, die Bedingungen für Kinder in Spitälern europaweit zu verbessern und den Blick auf Kinder und ihre Rechte zu lenken (EACH, 2022). Der Schweizer Verein «Kind+Spital» hat schweizweit die Charta mit Erläuterungen veröffentlicht, die genauere Anweisungen definieren (siehe Produktentwurf). Zudem wurde eine Kurzversion für Kinder erstellt, die einfach verständlich und ansprechend ist (siehe Produktentwurf). Hervorzuheben ist für diese Arbeit der Artikel 7 der EACH-Charta. Dieser nennt explizit das Recht auf genügend Bildung, die den Bedürfnissen des Kindes angemessen ist, dass auch Kinder auf Isolationsstationen miteinbezogen werden, und das Recht zur möglichen Weiterarbeit am Schulstoff (EACH, 2022). Dieser Artikel stützt sich auf die Gesetzesartikel

des Übereinkommens über die Rechte des Kindes Nummern 28 und 29. Diese beiden Artikel werden fortlaufend erläutert. Sie beschreiben klar die Rechte auf Bildung und das Ziel der Bildung. Artikel 28 regelt neben weiteren Punkten, dass der Schulbesuch kostenlos sein soll und alle Kinder Anspruch auf Unterstützung haben (Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1997). Kinder sollen regelmässig die Schule besuchen können, wobei es Aufgabe der Staaten ist, Bedingungen zu schaffen, damit kein Kind durch äussere Umstände, vom schulischen Lernen ausgeschlossen wird (Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1997). Bei den Zielen der Bildung in Artikel 29 wird unter anderem definiert, dass Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit gestärkt werden sollen (Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1997). Gerade im Spital, wo Kinder besonders verletzlich sind, ist es Aufgabe schulischer Heilpädagog:innen, dieses Recht zu wahren. Sie unterstützen die Kinder nicht nur schulisch, sondern stärken das Kind durch strukturierte Lernangebote und kreative Methoden zur Stärkung der Selbstwirksamkeit sowie der Krisenbewältigung.

2.1.2 Entwicklung und Herausforderungen der Spitalschule

Am Beispiel des Kinderspitals Zürich wird im Folgenden ein kurzer historischer Überblick gegeben über die Entstehung von Bildungsangeboten im Spital. Weiter behandelt dieses Kapitel die Herausforderungen einer Spitalschule im Tätigkeitsfeld Bildung. Auf die Rolle der schulischen Heilpädagog:innen und ihren Herausforderungen im schulischen Alltag im Spitalsetting wird in einem späteren Kapitel ausführlicher eingegangen.

2.1.2.1 Historische Entwicklung

Bereits 1874 wurde das erste Kinderspital Zürich eröffnet (Universitäts-Kinderspital Zürich, 2018). Bereits damals wurde in Form von Freiwilligenarbeit durch Töchter von gut gestellten Zürcher Familien Spiel und Schulunterricht für kranke Kinder im Spital angeboten (Universitäts-Kinderspital Zürich, 2018). Danach waren bis im Jahre 1959 auswärtig angestellte Lehrpersonen beauftragt, die Kinder im Spital zu unterrichten (Brodmann, 2008). Etwas später wurde erstmals eine Lehrperson am Kinderspital Zürich eingestellt (Brodmann, 2008). Auch in Deutschland wurde die Notwendigkeit einer Spitalschule bereits in den siebziger Jahren erkannt (Niethammer, 2014). Darauf folgte in Zürich dann 1978 die Anstellung einer ersten Spital-Schulleitung, welche zum Anstellungszeitpunkt selber eine der dort tätigen Lehrpersonen war (Brodmann, 2008).

Abbildung 1: Spitalkinder beim Spielen mit jungen Frauen aus dem Bürgertum, Screenshot aus dem Film (Universitäts-Kinderspital Zürich, 2018)

2.1.2.2 Spannungsfelder und Herausforderungen

Eine Schule, die an eine medizinische Einrichtung wie ein Spital angebunden ist, unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von anderen sonderpädagogischen Schulformen (Piegsda, Link, Rossmannith & Kötzel, 2020). Dies wird auch von Wertgen (2013) so genannt. Die Spitalschulen sollen sicherstellen, dass kranke Kinder und Jugendliche trotz veränderten Lebensbedingungen in schulische Bildungsprozesse eingebunden bleiben (Piegsda et al., 2020). Der Begriff «Schule für besondere Lebenslagen auf Zeit» (Piegsda et al., 2020, S.58) bringt dabei treffend zum Ausdruck, dass es sich um ein Bildungsangebot mit einem besonderen Auftrag und temporärem Charakter handelt. Eine Beschulung soll ermöglicht werden, obschon man sich bewusst ist, dass die Zusammenarbeit nicht von Dauer sein wird (Piegsda et al., 2020). Zudem sollen die Kinder nicht noch einem Stress durch Wechsel und Übergänge ausgesetzt werden (Piegsda et al., 2020). Die Anforderungen an die Spitalschule und die dort arbeitenden Lehrpersonen sind gross. Dennoch ist die Spitalschule eine weitreichend unbekannte Randgruppe der Sonderschulen. Die Spitalschule bezieht hier eine Sonderstellung, die sich weder der Regelschule noch der klassischen Sonderschule eindeutig zuordnen lässt (Piegsda et al., 2020). Sie ist eine temporäre Bildungsform, die gezielt für Kinder in akuten oder belastenden Lebenssituationen geschaffen ist (Piegsda et al., 2020). Die UNESCO-Kommission ist der Meinung, dass sich Bildung an den Ansprüchen und Belastungslimitationen der Kinder orientieren müsse (Piegsda et al., 2020). Die Spitalschule trägt dem Rechnung, indem sie zeitlich befristet und flexibel auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen kann, damit Inklusion dort in Sinne der Zugänglichkeit und Teilhabe trotz einer schweren Lebenssituation

ermöglicht wird und für den späteren Einstieg in die Stammschule angebahnt ist (Piegsda et al., 2020). Zudem begleitet die Spitalschule die Übergänge an die Stammschule oder eine passende Alternative (Piegsda et al., 2020). Aus einer qualitativen Interviewstudie mit Lehrpersonen von Klinikschulen geht hervor, dass diese ein sehr umfassendes Fähigkeitsprofil mitbringen müssen (Meiners, Krull & Leidig, 2023). Der Tätigkeitsbereich der Zusammenarbeit in einem hochspezialisierten, interdisziplinären Team hat eine hohe Priorität und die Lehrpersonen finden sich im Alltag stetig in Fallbesprechungen, Gesprächen mit Eltern oder interdisziplinären Teamsitzungen wieder (Meiners et al., 2023). Zudem benötigen die Lehrkräfte zwingend ein umfassendes Wissen über in der Klinik vorkommende Krankheitsbilder, um den Alltag der Kinder positiv, förderlich und mit Rücksicht zu gestalten (Meiners et al., 2023). Somit kommen zum Grundgerüst von Fähigkeiten, die eine Lehrperson mitbringt, nun noch diverse zusätzliche Skills zum Tragen, welche die Heilpädagog:innen sich aneignen müssen. Die Befragten empfinden ihre alltägliche Arbeitsbelastung durch die genannten Faktoren als herausfordernd (Meiners et al., 2023). Hier wird besonders das Spannungsfeld zwischen Pädagogik und medizinischen Rahmenbedingungen spürbar. Unterricht wird oft durch medizinisches Personal kurzzeitig unterbrochen, es wird am Spitalbett unterrichtet oder manchmal sind auch Schutzmassnahmen nötig, welche von der Lehrperson beispielsweise in Isolationszimmern eingehalten werden müssen (Maurer, 2023). Die Spitalschule ist in ihren Rahmenbedingungen eine Schule, grenzt sich aber durch die Abhängigkeit vom Klinikbetrieb stark von anderen Schulen ab. Hinzu kommt, dass in vielen Spitalschulen die Behandlungen und Therapien Vorrang haben vor den Schulstunden, was von den Heilpädagog:innen eine herausfordernd grosse Flexibilität verlangt und die Planbarkeit von Unterricht erschwert. Auch haben Schüler:innen aus der ganzen Schweiz Anrecht auf den Besuch einer Kinder-Reha, egal wo sich ihre Stammschule befindet, da dies von der medizinischen Indikation und der Kostengutsprache abhängt. Daraus ist abzuleiten, dass Heilpädagog:innen in diesem Setting auch die schweizweiten Lehrmittel kennen müssen. Es sind also die Erweiterung des Professionsverständnisses und gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten für Heilpädagog:innen in Spitälern gefragt (Meiners et al., 2023). Auch Wertgen (2013) nannte bereits zehn Jahre zuvor, dass es nötig wäre, Weiterbildungen in diesem Bereich anzubieten, da es sich um ein hochspezialisiertes Gebiet handelt. In Deutschland gibt es bis mindestens zum Jahr 2023 keine spezifische Ausbildung oder Weiterbildung für Lehrpersonen, die an Klinikschulen unterrichten (Maurer, 2023).

Die skizzierten Spannungsfelder geben einen Einblick in den Praxisalltag. Zur theoretischen Aufarbeitung und Einordnung schliesst nun das Kapitel zur Wahrnehmung von Angst und den verschiedenen Angststörungen an.

2.2 Die Wahrnehmung von Angst

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, einen Einblick zu geben, wie sich Angststörungen äussern können und welche Symptome erkennbar werden. Damit soll das Kapitel Orientierung geben und ein besseres Verständnis für die psychische Belastung von Kindern im Spitalsetting ermöglichen. Um besser zu verstehen, welche Arten von Angst im Spitalsetting auftreten können und wie sie sich zeigen, wird im folgenden Abschnitt ein Überblick über ausgewählte Angststörungen gegeben. Angst ist grundsätzlich eine natürliche Reaktion und ein wichtiger Bestandteil unserer Körperfunktionen. Im Kontext von Krankheit, Ungewissheit und schweren Belastungen kann sie bei Kindern jedoch Formen annehmen, die über eine natürliche Reaktion hinausgehen und besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Angst ist ein emotionaler Zustand, der dann zum Vorschein kommt, wenn eine Situation als bedrohlich oder unkontrollierbar empfunden wird (Ermann, 2023). Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Bedrohung bewusst erkannt wird oder nicht (Ermann, 2023). Zudem ist Angst kaum durch bewusste Steuerung beeinflussbar (Ermann, 2023). Das Erleben ist oft geprägt von einer Vielzahl körperlicher Reaktionen, die sich unter anderem beispielsweise durch erhöhte Wachsamkeit, angespannte Muskulatur, Herzklopfen, unruhige Atmung und innere Unruhe zeigen (Ermann, 2023). Bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Krankheiten sind Angststörungen ein weit verbreitetes Krankheitsbild (Otto et al., 2016).

Gerade Kinder, welche schon einmal an einer Angststörung litten, laufen Gefahr, als Erwachsene einen Rückfall zu erleiden (Essau, 2023). In Anlehnung an Kruska (2020, S.25) findet sich hier eine gekürzte Version ihrer Tabelle über typische Kindesängste in Korrelation mit Entwicklung und Alter. Die Tabelle macht deutlich, welche Ängste in welcher Altersspanne vorherrschen können und woher diese in Bezug zur kindlichen Entwicklung kommen können.

Tabelle 2: Ängste über die Kindsjahre, gekürzte Version von Kruska (2020, S.25)

ALTER	MÖGLICHE ÄNGSTE
2–4 Jahre	Spezifische Phobien, Trennungsangst Auslöser: Das Trennen von Realität und Fantasie fällt noch schwer, daher sind Ängste vor Tieren, Fantasiekreaturen und Dunkelheit möglich
5–7 Jahre	Spezifische Phobien, generalisierte Ängste Auslöser: Naturereignisse, Unfälle, Medien
8–11 Jahre	Schulangst, Prüfungsangst, generalisierte Ängste Auslöser: Versagensängste von Geist und Körper
12–18 Jahre	Soziale Ängste, generalisierte Ängste, Agoraphobie, Panikstörung Auslöser: Belastungserleben durch Nicht-angenommenwerden im Sozialgefüge wie Bewertungssituationen im sozialen Kontext

Hier muss darauf hingewiesen werden, dass Diagnosen wie eine akute Belastungsreaktion und die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwicklungsübergreifend auftreten können, jedoch aus diagnostischer Sicht wohl meist etwas später wirklich nachweisbar sind, wenn sich spezifische Symptome zeigen. Wie sich die Reaktion auf ein schweres Ereignis bei Kindern zeigen kann, wird im Kapitel über die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) beschrieben.

Der Fokus liegt in diesem Gesamtkapitel auf den Störungsbildern, die im Schulalltag im Spitalsetting für Heilpädagog:innen besonders relevant sein können: die generalisierte Angststörung, die Panikstörung, spezifische Phobien (im Zusammenhang mit Blut, Verletzungen und Spritzen), die PTBS sowie die akute Belastungsreaktion. Diese Auflistung ist nicht abschliessend und schliesst auch nicht das Vorhandensein anderer Störungsbilder aus. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch nur auf die genannten fünf Angststörungen eingegangen. Die Darstellungen orientiert sich an den Kriterien der ICD-10-GM (German Modification). Die ICD-10-GM wurde vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegeben (BfArM, 2025). In den nächsten Unterkapiteln wird mit der Angabe ICD-10-GM (2025) darauf Bezug genommen. Der Autorin ist bewusst, dass die ICD-11 seit 2022 in Kraft ist, jedoch ist die ICD-10 in der Schweiz noch aktuell und wird in der benutzten Literatur verwendet. Deshalb wird darauf verzichtet auch die ICD-11 heranzuziehen. Ebenfalls wird bewusst auf Vergleiche mit der DSM-Klassifikation sowie auf eine Auflistung möglicher Behandlungsansätze verzichtet, da dies den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde.

2.2.1 Generalisierte Angststörung

Nach ICD-10-GM (2025) Code F41.1 beschreibt die generalisierte Angststörung eine übermäßige Angst und Sorge, die nicht situationsbezogen ist und lange anhält. Zudem haben Betroffene oft das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren könnte, ihnen selber oder einem geliebten Menschen (ICD-10-GM, 2025). «Die wesentlichen Symptome sind variabel, Beschwerden wie ständige Nervosität, Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle oder Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild.» (ICD-10-GM, 2025, F41.1). Kinder mit einer generalisierten Angststörung zeigen häufig Symptome wie erhöhte Empfindlichkeit, Erschöpfung oder Antriebslosigkeit sowie Schlafprobleme (Essau, 2023). Die Ergebnisse der BELLA-Kohortenstudie zu den Risiko- und Schutzfaktoren generalisierter Ängstlichkeit im Kindes- und Jugendalter weisen darauf hin, dass Kinder mit einem ausgeprägten Selbstwertgefühl weniger anfällig für generalisierte Angststörungen sind (Otto et al., 2016). Zudem ergab die Studie, dass Mädchen öfter betroffen sind als Jungen und die Betroffenheit mit dem Alter zunimmt (Otto et al., 2016).

2.2.2 Panikstörung

Bei einer Panikstörung kommt es zu spontanen, nicht situationsbezogenen Panikattacken und starker Angst (ICD-10-GM, 2025). Diese trägt den diagnostischen Code F41.0. Es kann sein, dass eine Panikstörung eine Begleiterscheinung einer anderen Angststörung ist (ICD-10-GM, 2025). Bei Kindern kann es kompliziert sein, eine Panikstörung mit Panikattacke zu erkennen (Essau, 2023). Kinder zeigen dabei Symptome von Brechreiz, Atembeschwerden, Sterbeangst oder Angst vor Ausartung ohne Kontrolle (Essau, 2023). Kinder, die unter Panikattacken leiden, meiden in der Regel Umgebungen in denen sie bereits eine Attacke erlebt haben (Essau, 2023). Laut Essau (2023), lassen sich drei Arten von Panikattacken unterscheiden: die spontane Panikattacke, die situative Attacke und die fördernden Attacken (Essau, 2023). Die erstgenannte Attacke kommt ohne äussere Einflüsse, während die situative Attacke an einen Ort oder eine Situation gebunden ist (Essau, 2023). Die fördernde Attacke beschreibt eine Attacke, die nicht zwangsläufig und in absehbarer Zeit durch einen Ort oder eine Situation hervorgerufen wurde, durch diese Reize jedoch begünstigt wurde (Essau, 2023).

2.2.3 Spezifische Phobien

Die spezifische Phobie beschreibt nach (ICD-10-GM, 2025) Code F40.2 einen Angstzustand, der zusammenhängt mit bestimmten Gegenständen oder Umständen. Zudem können Panikattacken als Begleiterscheinung auftreten (ICD-10-GM, 2025). In diese Kategorie gehört auch die Angst vor Blut, Spritzen und Verletzungen (Essau, 2023). Die Symptome decken sich grösstenteils mit den vorangegangenen Angststörungen dieses Kapitels und können zudem auch Schweissausbrüche und Magenschmerzen verursachen (Essau, 2023).

2.2.4 Reaktionen auf schwere Belastungen

In diesem Unterkapitel werden untenstehend zwei Störungsarten unterschieden, die durch einen klar benennbaren Auslöser entstanden sind. Hier liegt laut ICD-10-GM (2025) ein einschneidendes Ereignis vor, welches zu einer akuten Belastungsreaktion führt. Das belastende Ereignis gilt hier als Bedingung, ohne dessen Einwirkung die Störung nicht auftreten wäre (ICD-10-GM, 2025).

2.2.4.1 Akute Belastungsreaktion

Die akute Belastungsreaktion (ICD-10-GM, 2025, F43.0) beschreibt eine kurzfristige Reaktion auf ein belastendes Ereignis bei zuvor unauffälligen Personen. Sie tritt meist unmittelbar nach dem belastenden Vorfall auf und dauert maximal drei Tage (ICD-10-GM, 2025). Die Symptome sind Betäubungsgefühl, Desorientierung, Reizüberflutung oder starke Unruhe (ICD-10-GM, 2025). Es zeigen sich zudem Symptome, die ähnlich sind wie bei einer Panikattacke mit Herzrasen oder Schweissausbrüchen (ICD-10-GM, 2025).

2.2.4.2 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Die posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, ist eine Unterkategorie der Reaktionen auf schwere Belastungen. Die PTBS beschreibt eine spät auftretende, langanhaltende Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis (ICD-10-GM, 2025, F43.1). Vorherrschende Persönlichkeitsmerkmale wie Zwanghaftigkeit oder eine psychische Vorbelastung können das Risiko für die Entwicklung einer PTBS erhöhen, sind aber keine zwingenden Voraussetzungen für das Auftreten einer PTBS.

Typische Symptome sind die sich wiederholenden Erinnerungen an das Erlebte in Form von Flashbacks oder Albträumen (ICD-10-GM, 2025). Hinzu kommen Reaktionen wie Rückzug, Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt und das gezielte Vermeiden von Situationen, die das Trauma erneut aktivieren könnten (ICD-10-GM, 2025). Häufig sind Betroffene unter Anspannung, sehr schreckhaft oder haben Schlafprobleme (ICD-10-GM, 2025). Auch depressive Zustände und Suizidgedanken können vorkommen (ICD-10-GM, 2025). Die genannten Symptome entwickeln sich in der Regel erst einige Zeit (Wochen oder Monate) später (ICD-10-GM, 2025). In vielen Fällen kommt es zu einer deutlichen Besserung oder vollständigen Genesung, bei schwereren Verläufen kann es jedoch auch zu nachhaltigen Persönlichkeitsveränderungen kommen (ICD-10-GM, 2025). Kinder äussern diese Erinnerungen an ein traumatisches Erlebnis oft durch Spiel oder in Zeichnungen (Essau, 2023). Auch erhöhte Reizbarkeit oder selbst- und fremdschädigendes Verhalten können bei Kindern mit PTBS beobachtet werden (Essau, 2023).

Die theoretische Auseinandersetzung mit den fünf Angststörungen zeigt, auf welche Weise Ängste auftreten können und wie die Begleitsymptome aussehen. Im nächsten Kapitel wird näher betrachtet,

wie Kinder unter Umständen Spitalaufenthalte negativ erleben, welche Situationen besonders belastend wirken und welche Faktoren Angst im Spitalalltag verstärken oder abschwächen können.

2.3 Kindliches Belastungserleben im Kontext Medizinischer Versorgung

Kinder sind im Spital nicht nur medizinisch, sondern vor allem auch emotional gefordert. Sie müssen sich auf neue Personen einlassen, auf neue räumliche Strukturen und Abläufe und müssen dabei oftmals wiederkehrend medizinische Behandlungen über sich ergehen lassen. Diese Erfahrung kann das Leben eines Kindes tiefgreifend verändern, denn die gewohnten Strukturen, wie der Kontakt zu Freunden, schulische Aktivitäten und das freie Spielen, brechen plötzlich weg (Steinke, Elam, Irwin, Sexton & McGraw, 2016). Eine Kombination aus Angst, Schmerz und Kontrollverlust erschwert oftmals das medizinische Arbeiten. Auch Schalkers (2016) benennt das Zusammenspiel all dieser Faktoren als wesentliche Auslöser für Stress. Laut Artikel 12.1 der UN-KRK (1997) muss die Meinung eines Kindes angehört und angemessen in Entscheidungen miteinbezogen werden. Ziel dieses Kapitels ist es, Belastungsfaktoren aus Sicht der Kinder theoretisch zu rahmen und sichtbar zu machen.

2.3.1 Medizinische Eingriffe als zusätzlicher Faktor für Stress und Angst

Typische Situationen, welche bei Kindern oft mit Schmerz und Stress verbunden sind, sind oftmals nicht grosse Eingriffe, sondern kleinere Untersuchungen (Netty, 2015) wie beispielsweise Blutabnahme, Katheter, Verbandwechsel, Spritzen, Impfungen, Fingerpiks, Fixierung, Röntgen. Viele Kinder verfügen nicht über ausreichende, persönliche Ressourcen oder erhalten zu wenig Rückhalt von ihren Bezugspersonen, um belastende medizinische Situationen langfristig unbeschadet zu bewältigen (Netty, 2015). Je stärker die Angst vor medizinischen Eingriffen ausgeprägt ist, desto unangenehmer wird diese empfunden (Netty, 2015). Kinder nehmen Schmerzen also subjektiv und situationsabhängig wahr. Zudem prägt sich ein solches Zusammenspiel aus Angst und Schmerz besonders tief in das kindliche Gedächtnis ein (Netty, 2015). Wiederholen sich diese Ereignisse zusammen mit den gegebenen äusseren Umständen, kommt es zu einem kumulierten Stress (Steinke et al., 2016). Diese Belastungssituationen können tiefe emotionale Spuren hinterlassen, etwa in Form von Rückzug, Überforderung im Umgang mit Schmerzen, innerer Unruhe oder Anzeichen von Depression und Angst (Steinke et al., 2016). Umso wichtiger ist der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zum behandelten Kind, um die an sich schon stressbehaftete Situation für alle Beteiligten zu verbessern (Krauss & Krauss, 2019).

2.3.2 Ethik und Kritik: Festhalten und Zwang in der Behandlung

Wenn Kinder sich widersetzen, greifen Fachpersonen in medizinischen Settings bewiesenermassen immer wieder zu Zwang (Lombart, De Stefano, Dupont, Nadji & Galinski, 2020). Die Folgen davon sind absehbar: Misstrauen, Angst, Unruhe und möglicherweise ein langanhaltendes Trauma. Das Fixieren von Kindern für medizinische Massnahmen ist ethisch problematisch, jedoch in vielen Spitälern ein Mittel zum höhergestellten Zweck (Lombart et al., 2020). Der Mangel an Wissen um Alternativen, geschultem Personal und der Zeitdruck, unter welchem sich medizinische Fachkräfte befinden, verstärkt oft den Griff zur Massnahme der Fixierung (Kangasniemi, Papinaho & Korhonen, 2014). Dieses Kapitel befasst sich mit dem Festhalten von Kindern für medizinische Behandlungen, mit Aussagen und Wünschen von Betroffenen auf beiden Seiten sowie mit möglichen Folgen einer solchen Praxis.

Zur Teilnahme an der französischen Studie zum Thema Fixierung von Lombart et al. (2020) wurden Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen, darunter Pflegefachkräfte, Pflegehelfer:innen, Betreuungspersonal, Assistenzkräfte in der Kinderpflege, Physiotherapeut:innen sowie Fachpersonen aus dem Bereich der Gesundheitsförderung, sofern sie Interesse zeigten und die festgelegten Einschlusskriterien erfüllten. Die meisten Fixierungen zu medizinischen Zwecken geschehen mit Kindern im Alter von 0–4 Jahren, die sich ursprünglich gegen die Untersuchung wehrten (Lombart et al., 2020). Dies schliesst aber nicht aus, dass auch bei älteren Kindern eine Fixierung durchgeführt wird, wie die englische Studie von Bray, Carter & Snodin (2016) zeigt. Unter Fixierung wird der Fall verstanden, wenn ein bis zwei Personen ein Kind kraftvoll festhalten müssen, um die Untersuchung durchzuführen, während das Kind oft weint, schreit oder zappelt (Lombart et al., 2020). Oftmals sei es den mangelnden Fähigkeiten von Erwachsenen geschuldet, über die nötige Sensibilität zu verfügen, um kindliche Signale in Form von Worten, Lauten oder Körpersprache richtig wahrzunehmen (Lombart et al., 2020). Es fehlt ihnen zudem die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und zu erkennen, wann ein Kind Bedenken äussert oder sich unwohl fühlt. Diese eingeschränkte Wahrnehmungskompetenz kann dazu führen, dass wichtige emotionale Hinweise übersehen und kindliche Bedürfnisse nicht ernst genommen werden (Lombart et al., 2020). Für das betroffene Kind bedeutet das häufig, dass es sich nicht verstanden oder nicht gehört fühlt, was laut UN-KRK Artikel 12.1 jedoch ein Recht des Kindes darstellt.

Verschiedene Überlegungen spielen eine Rolle, wenn entschieden werden muss, ob ein Kind während eines medizinischen Eingriffs festgehalten wird (Lombart et al., 2020). Dazu zählen unter anderem, wie dringend die Durchführung der Massnahme ist, welche Art von Behandlung ansteht, inwieweit das Kind dabei geschützt werden muss, wie stark es emotional oder körperlich reagiert, wie alt es ist, welche Einstellung die Eltern dazu haben, ob das medizinische Personal sicher arbeiten kann und ob

das Kind in der Lage ist, dem Vorgehen zuzustimmen (Lombart et al., 2020). Zudem ist es ein wesentlicher Faktor, welcher beeinflusst, ob es zum Festhalten eines Kindes kommt oder nicht, wie in einem Spital oder auf einer Abteilung mit dem Thema ‹Fixierung› umgegangen wird (Lombart et al., 2020).

Die Studie kommt zum Schluss, dass viele das Fixieren von Kindern als Alltagspraxis erleben, die Durchführung jedoch mit vielen negativen Gefühlen und Versagensgefühlen gegenüber dem Kind empfunden wird (Lombart et al., 2020). Gleichzeitig beschreiben die Teilnehmenden das Pflichtgefühl, die medizinische Untersuchung demnächst durchführen zu müssen, weshalb auf Fixierungsmethoden zurückgegriffen wird (Lombart et al., 2020). Zu diesem Schluss kommt auch die Studie von Kangasniemi et al. (2014). Oft wird das medizinische Wohl über das psychische Wohl gestellt oder mit einem Notfall argumentiert (Lombart et al., 2020 & Kangasniemi et al., 2014). Auch ist aufgefallen, dass Personen, welche an einer medizinischen Untersuchung mit Fixierung beteiligt waren, eine emotionale Distanzierung beschreiben und eine Fokusverschiebung von ‹Kind im Mittelpunkt› hin zu ‹Untersuchung im Mittelpunkt› geschieht (Lombart et al., 2020). Eine beteiligte Person beschreibt eine solche Situation wie folgt: «Then, all the things I disagree with all what's happening for the child, I just forget them. It is no longer a child, I have a tube that needs to be inserted, that is all, I have no choice, it is what is required from me.» (Lombart et al., 2020, S.238)

Ein Teil der interviewten Fachkräfte beschreiben Situationen, wo das Mitgefühl mit dem Kind in den Hintergrund rückt, um belastende Massnahmen durchzuführen, sodass auf Basis dieser Beobachtung der Begriff ‹temporäre Empathieblindheit› in der Studie geprägt wurde, um dieses kurzfristige Ausblenden des kindlichen Leids zu beschreiben (Lombart et al., 2020). Dabei wurde beobachtet, dass während der Fixierung und Durchführung einer medizinischen Massnahme keine alternativen Herangehensweisen ausprobiert werden, sondern der reine Zeitfaktor und das ‹schnelle› Durchführen eine Rolle spielen (Lombart et al., 2020 und Bray et al., 2016). Kangasniemi et al. (2014) sprechen sich nicht gegen das Fixieren von Kindern in lebensbedrohlichen Situationen oder speziellen Untersuchungen aus, vielmehr machen sie darauf aufmerksam, dass solche Massnahmen mit allen Beteiligten besprochen und dokumentiert werden müssen, um eine Sensibilität rund um die ethische Frage von Fixierungen zu fördern. Zu diesem Schluss kommen auch ten Hoopen und Leroy (2012). Denn solche Massnahmen sind sowohl für das Kind, die Eltern wie auch für das Personal eine schwer auszuhaltende Situation (Lombart et al., 2020 und Bray et al., 2016). Oft wird der Akt des Fixierens selbst zu einer angstbesetzten Massnahme für Kinder (ten Hoopen & Leroy, 2012). Alle Optionen müssen ausgeschöpft werden, bevor auf eine Fixierung des Kindes zurückgegriffen wird (ten Hoopen & Leroy, 2012). Es ist nun wichtig, dass medizinisches Personal geschult, Eltern unterstützt und Kinder altersgerecht auf eine Untersuchung vorbereitet werden, um eine

kindzentrierte, möglichst ruhige Durchführung medizinischer Massnahmen zu erlangen (Bray et al., 2016).

Gelingt es nicht, Kinder, Eltern und weitere Beteiligte vorzeitig auf medizinische Untersuchungen vorzubereiten, so läuft man Gefahr, dass sich langfristige Belastungsfolgen zeigen. Diese können von Angst mit zusätzlich verstärktem Schmerzempfinden bis hin zur Vermeidung von Untersuchungen im Erwachsenenalter reichen (Netty, 2015). Denn frühe negative Erfahrungen mit medizinischen Untersuchungen prägen auch spätere Arztkontakte und das Vertrauen in medizinisches Personal (Netty, 2015).

2.3.3 Ansätze zur Veränderung

Wie die drei Studien aus dem vorangehenden Kapitel bereits zusammengefasst haben, mangelt es an fundiertem Wissen über kindgerechte Zugänge, Zeit und Ressourcen, um alternative Wege zu gehen bei medizinischen Eingriffen. Auch Koller, Espin, Indar, Oulton und LeGrow (2024) untersuchten in einer systematischen Literaturübersicht 25 Fachpublikationen zur Umsetzung der Partizipationsrechte von Kindern im Kontext von Behandlungsteams und beschreiben grundlegend, wie Kinder im Krankenhaus in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und welche strukturellen Hürden oder Gelingensbedingungen sich aus den bisherigen Studien ergeben. Ihre Literaturforschung zeigt, dass Kinder in medizinischen Kontexten nicht einfach passiv betroffen sind, sondern über ein hohes Mass an Wahrnehmung und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die Qualität ihrer Betreuung verfügen und Hinderungs- wie auch Förderungsfaktoren benennen können (Koller et al., 2024). Dabei ist natürlich das Alter des Kindes zu bedenken. Ältere Kinder benennen klar, was ihnen hilft und wie sie sich ernst genommen fühlen: durch eine altersgerechte Kommunikation, respektvolle Beziehungsgestaltung und die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und am Behandlungsplan zu beteiligen, wenn sie das möchten (Koller et al., 2024). Dies erfordert eine Haltung des Zuhörens und die Bereitschaft, Perspektiven von Kindern als gleichwertig anzuerkennen.

Gleichzeitig erörtern Koller et al.,(2024) bestehende Schwächen, welche in den 25 Fachartikeln sichtbar wurden, die eine kindzentrierte Versorgung erschweren: Unklare Rollenbilder in multiprofessionellen Teams, mangelndes Wissen über Kinderrechte und eine oft defizitorientierte Sichtweise auf Kinder als «noch nicht fähig» (Koller et al., 2024). Um dem entgegenzuwirken, braucht es gezielte Veränderungen, wie beispielsweise die Weiterbildung der Teams in den Themenbereichen «Kinderrechte» sowie interdisziplinäre Teamarbeit auf Augenhöhe und eine gelebte Kultur der Kinderpartizipation (Koller et al., 2024).

Auch Dedding, Willekens, Schalkers, Nolet und Bornebroek (2012) haben sich mit nötigen Schritten zu einer erhöhten Partizipation von Kindern in Spitalsettings auseinandergesetzt. Dabei beschreiben sie,

dass es selten willentlich sei, Kindern kein Gehör zu schenken, sondern das aktive Zuhören im Alltag oft an der Umsetzung scheitert (Dedding et al., 2012). Erwachsene sind in Gedanken häufig mit ihren eigenen Anliegen, Unsicherheiten und Vorstellungen beschäftigt, sodass kindliche Perspektiven in den Hintergrund geraten (Dedding et al., 2012). Hinzu kommt, dass sich Kinder oft nicht gleich jedem öffnen, selbst wenn man ihnen mit Freundlichkeit begegnet (Dedding et al., 2012). Entscheidend ist aber vor allem, dass Kinder oft darüber definiert werden, was sie noch nicht können, anstatt den Blick darauf zu richten, welche Ansichten und Erfahrungen sie selbst bereits einbringen können (Dedding et al., 2012). Koller et al. (2024) diskutieren und fassen zusammen, dass auch die Schule und die ihr angegliederten Lehrpersonen für die Kinder von wichtiger Bedeutung sind im medizinischen Umfeld, und dies in diversen, verglichenen Fachartikeln immer wieder zum Ausdruck gebracht wird.

Untenstehend wird gesammelt, welche Ansätze für Veränderung hin zu kindzentrierten Untersuchungen in weiteren Theorieansätzen bereits bestehen. Dabei geht es nicht um eine vollständige Sammlung möglicher Ansätze, sondern um einen Einblick in die Ideen einzelner, die sich dieser Thematik angenommen haben. Zudem befindet sich in diesem Kapitel eine Wunsch-Übersicht, welche durch das Zusammentragen von Theorie entstanden ist. Eine ausführliche Sammlung an Materialien und Umsetzungsideen findet sich im Kapitel 6.

Oft wird in der Theorie unterschieden zwischen medikamentöser und nicht-medikamentöser Schmerz- und Angstprävention. Diese Arbeit befasst sich ausschliesslich mit den nicht-medikamentösen Behandlungsansätzen, da nur diese auch in der Schule einsetzbar sind.

Wiederkehrend nennt die Literatur das altersgerechte Vorinformieren der Kinder als Ansatz, um Ängste zu mindern. Netty (2015) macht dabei eine Unterscheidung zwischen interaktionsoffenen Kindern, die gerne genaustens über Abläufe informiert werden, und Kindern, die zurückziehend und verdrängend reagieren. Letztere können eher mit Ablenkungsmanövern beruhigt werden, wobei erstere altersgerechte Informationen zum bevorstehenden Erlebnis erhalten sollen (Netty, 2015). Dabei ist wichtig, dass ein Kind nicht alle medizinischen Einzelheiten zu wissen braucht, sondern lediglich genug, um den Ablauf der Untersuchung zu verstehen und verarbeiten zu können (Netty, 2015). Zusätzlich können Kinder miteingebunden werden, in dem sie beispielsweise helfen dürfen Instrumente vorzubereiten, Dinge anfassen können und mitreden dürfen (Netty, 2015). So erhalten sie Zugang zum Geschehen und es wird auf ihr Mitspracherecht gemäss UN-KRK Artikel 12.1 Rücksicht genommen. Auch wird als nicht-medikamentöser Vorschlag das Comfort-Positioning genannt (Netty, 2015). Dies hat nichts mit einer Fixierung zu tun, sondern soll dem Kind Sicherheit in den Armen einer Vertrauensperson bieten, während medizinische Eingriffe vorgenommen werden. Ablenkungen von Ängsten, die schmerzbedingt sind, lassen sich beispielsweise mit dem Buzzy bewerkstelligen, einer vibrierenden, kühlenden Biene, die auf die Haut aufgelegt wird und vom

Nadelpiks ablenken soll (Netty, 2015). Ausserdem können mit verschiedenen Spielen die Gedanken vom eigentlichen Eingriff weg gelenkt werden (Netty, 2015). Loben, Belohnen und Hypnose sind einige weitere Beispiele aus der Literatur (Netty, 2015). Krauss und Krauss (2019) nennen vier Typen kindlichen Verhaltens im Spannungsfeld von Kooperation und Angst und geben Hinweise dazu, wie mit welchem Typ umgegangen werden kann (siehe Produktentwurf). In einer qualitativen Studie entwickelten de Jong-Witjes, Kars, van Vliet, Huber, van der Laan et al. (2022) einen Gesprächsbogen zur Gesundheitsreflexion aus Kindersicht (siehe Produktentwurf). Die Studie basiert auf Interviews mit Kindern und zeigt auf, welche Gesundheitsaspekte Kinder selbst als zentral wahrnehmen (de Jong-Witjes et al., 2022). Die unten aufgelisteten Wünsche von Kindern und Eltern in Spitalsettings unterstreichen die Aussagen, die in der Literatur als nötige Potenziale zur Veränderung genannt werden. Die Wünsche sind teilweise als Erlebnis formuliert, das entweder positiv oder negativ war, und somit einen Wunsch impliziert. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass die meisten dieser Wünsche in englischer Sprache aus dem Originaltext zitiert werden. Die Wünsche von Kindern zeigen ein Verlangen, informiert und miteinbezogen zu werden, wenn es um medizinische Interventionen und Planungen geht. Auch äussern Kinder, dass sie sich mehr Gehör für die eigenen Anliegen und Fragen wünschen. Die Wünsche von Eltern deckend sich in den Themenbereichen mit den Kinderwünschen.

Tabelle 3: Wünsche von Spitalkindern und Eltern, deutsch und englisch

Wünsche von Kindern

Zum Wunsch informiert zu sein: «They explained everything very well, before I underwent surgery. I was well informed about what they were planning to do and why. I appreciate that very much.» (Mädchen 14, zitiert in Schalkers, 2016, S.51)

«There is not enough time to ask questions [...]» (Mädchen 18, zitiert in Schalkers, 2016, S.51)

«You are kept informed about everything, which is great. They ask you questions, they ask me and my parents. Both, really. That is great. [...]» (Mädchen 17, zitiert in Schalkers, 2016, S.51)

«[...] At that time, they did not listen.» (Mädchen 17, zitiert in Schalkers, 2016, S.53)

«[...] And I wanted to say that they should come back later, I would like that better, but I cannot do that. But if I could, I would really like that.» (Junge 12, zitiert in Schalkers, 2016, S.54)

«[If I were the boss, I would change this immediately ...] It always annoys me that I have to wait a long time for the epidural. The epidural is always given later than the scheduled time which I really don't like because I'm apprehensive.» (Mädchen 6, zitiert in Schalkers, 2016, S.55)

«I want a lot of distraction when I am being injected because that happens too little. It also helps if you get a small reward after the injection because then the end is a bit more fun.» (Mädchen 9, zitiert in Schalkers, 2016, S.55)

Wünsche von Eltern

Formulierungswunsch: «Jetzt machen wir die Blutentnahme. Du kannst helfen. Gemeinsam schaffen wir das.» (zitiert in del valle mattson, 2015, S.1)

«[...] When she was there, the staff explicitly asked about my opinion and my feelings as a mother. In all the months before, this had never happened! When important decisions were being taken, they really asked me what I thought and if I was in agreement.[...]» (zitiert in Schalkers, 2016, S.113)

«[...] no-one took the time to explain things to him. [...] A small amount of explanation – or a demonstration with a doll or a toy bear – would have really helped him to understand. [...] I'm convinced that if there had been more attention to explain things to him right at the start that he would have found everything easier to accept. That would have saved us - him, me and the kind nurses on the ward who did their best – a lot of stress. It was a missed chance.» (Elternteil, zitiert in Schalkers, 2016, 118-119)

«[...] You should be able to expect a bit more empathy in such a place, certainly when there is a child involved. I understand that work needs to be done but they are working with people.» (zitiert in Schalkers, 2016, S.119)

Es gilt herauszufinden, wie Kinder und ihre Bezugspersonen sinnvoll und wirksam in Entscheidungsprozesse des Gesundheitswesens eingebunden werden können (Schalkers, 2016). Nur so lässt sich die Qualität einer an den Bedürfnissen von Kindern und Familien orientierten Versorgung langfristig sichern und weiterentwickeln (Schalkers, 2016). Die Bereitstellung altersgerechter Informationen sowie die Beteiligung von Kindern an medizinischen Entscheidungen sind grundlegende Elemente einer kindzentrierten Gesundheitsversorgung, die sich auch auf die UN-KRK und die EACH-Charta stützt (Schalkers, 2016). Abläufe sollen daher deutlich kinderfreundlicher gestaltet werden, um Ängste abzubauen und damit verbundene belastende Folgen für die Kinder möglichst zu vermeiden (Schalkers, 2016).

Medizinisches Handeln ist oft unvermeidbar, die damit zusammenhängende Belastung jedoch nicht. Kinder brauchen Schutzräume, empathische Begleitung, Erklärung, Beteiligung und Begleitung auf Augenhöhe, um medizinische Untersuchungen einzuordnen und verarbeiten zu können. Hier kann die schulische Heilpädagogik im Spitalschulsetting ansetzen. Als Brückenperson zwischen Medizin und pädagogischem Handeln kann sie das Kind in den Fokus bringen und kindzentrierte Lösungen anbieten, deren Umsetzung ausprobiert werden können und Aufklärung für Kind und Eltern bieten.

2.4 Die Rolle der Schulischen Heilpädagog:in im Spitalschulsetting

Für kranke Kinder in Spitalsettings kommt der Schule eine besondere Rolle zu. «Schule gehört für Kinder zum Leben dazu, auch wenn sie nicht immer geliebt wird. Kinder wollen lernen und die Schule bietet ihnen die Möglichkeit dazu.» (Niethammer, 2014, S.75). Kinder, die aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls medizinisch behandelt werden, befinden sich in einer Ausnahmesituation. Der neue Alltag ist geprägt von Unsicherheit und neuen, teils unkontrollierbaren Erfahrungen. Dabei spüren sie nicht nur die eigene Angst, sondern auch, wie belastet und verängstigt die Eltern sind (Niethammer, 2014). In dieser Situation kann die Schule etwas Normalität im ungewohnten Alltagsgeschehen bieten (Niethammer, 2014). Indem Schule auch unter erschwerten Bedingungen ermöglicht wird, entsteht für das Kind eine Botschaft: Deine Entwicklung ist über das Kranksein hinaus von Bedeutung (Niethammer, 2014). Dieses Kapitel ist der Erörterung der Rolle und Begründung über die Beteiligung von Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting gewidmet. Es geht thematisch um folgende Schwerpunkte: die Aufgaben und Anforderungen an die Rolle von Heilpädagog:innen in einer Spitalschule, die Bedeutung von Beziehungsarbeit und Haltung sowie die Notwendigkeit von pädagogischer Arbeit im Kontext von medizinisch und emotional belastenden Lebenssituationen.

2.4.1 Anforderungen an die Spitalschule und ihre Lehrpersonen

In der bereits in vorangegangenen Kapiteln genannten systematischen Literaturrecherche von Koller et al. (2024), welche 25 Fachstudien verglichen und in Verbindung gebracht hat, wurde genannt, dass auch die Schule von betroffenen Kindern immer wieder als wichtiger Faktor im Gefüge an Beteiligten sei. Hier ist jedoch nicht klar, ob die Stammschule oder das generelle Schulsystem mit ihren Fachpersonen gemeint ist. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass die beiden Systeme Medizin und Schule eng miteinander verwoben sind und es daher unumgänglich ist, eine Zusammenarbeit zu fördern (Koller et al., 2024).

Die Schmerz- und die damit verbundene Angstthematik werden unausweichlich auch in die Spitalschule getragen. Schmerzen zu erkennen, ernst zu nehmen und darauf zu reagieren, ist ein Bestandteil heilpädagogischer Verantwortung (Renner & Walter-Klose, 2018). Gerade bei Kindern, deren Ausdrucksmöglichkeiten aufgrund des medizinischen Zustandes, des Alters oder wegen sprachlichen Hürden begrenzt sind, braucht es Fachpersonen, die feine Signale deuten können. Pädagogisches Handeln darf sich daher nicht nur auf Lern- oder Verhaltensprozesse beschränken, sondern muss auch das Erkennen und Aufgreifen solcher Themen sicherstellen. Dies erfordert eine aufmerksame Haltung, Beziehungskompetenz und das Wissen um einen alters- und kindgerechten Umgang. Gerade die Schmerzthematik kann schulische Lernprozesse und soziale Teilhabe

einschränken (Renner & Walter-Klose, 2018). Die Schule bietet einen Ort, wo auf verschiedenste Weisen auf Schmerzthematiken eingegangen werden kann, beispielsweise räumlich, durch Anpassung von Lerninhalten an den Zustand des Kindes und die Ausgestaltung von schulischen Alltagsroutinen (Renner & Walter-Klose, 2018). Zudem ist die Schule meist ein Ort, wo Vertrauen und Beziehung einen hohen Stellenwert haben (Renner & Walter-Klose, 2018). Heilpädagog:innen können daher einen klaren Beitrag im Gesundwerde-Prozess des Kindes leisten (Renner & Walter-Klose, 2018). Durch diagnostische Tools und Anpassungen können förderliche strukturelle und materielle Bedingungen geschaffen werden (Renner & Walter-Klose, 2018).

Heilpädagog:innen sind Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, den Kindern ein Stück Alltag und Normalität zurückzugeben, Teilhabe zu ermöglichen und Anschluss an den Schulstoff zu haben (Steinke et al., 2016). Sie schaffen Strukturen, die an bekannte schulische Routinen anschliessen, bieten Kontinuität im Lernen und geben dem Kind durch vertraute Lernumgebungen Halt. Die Aufrechterhaltung des Unterrichts gibt nicht nur ein Stück Normalität, sondern minimiert auch den inhaltlichen und zeitlichen Lernverlust (Steinke et al., 2016), da darauf abgezielt wird, dass ein Kind nach dem Spitalaufenthalt wieder in die Stammschule zurückkehrt. Daher ist es wichtig, dass die Heilpädagog:innen als Bindeglied zwischen Pädagogik und Medizin eingebunden werden und ein interdisziplinärer Austausch stattfindet (Steinke et al., 2016). Dies ist in vielen Institutionen der Schweiz bereits implementiert.

Schulische Heilpädagog:innen nehmen eine besondere Rolle ein, wenn es darum geht, sensible Anliegen von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen. Durch ihre spezifische Rolle entstehen Gesprächssituationen, in denen Kinder auch Themen ansprechen, die sie gegenüber medizinischem Personal eher zurückhaltend nennen (Piegsda et al., 2020). Gerade weil Heilpädagog:innen nicht als Behandelnde auftreten, sondern als begleitende Vertrauenspersonen mit dem Fokus auf Lern- und die dazugehörigen Entwicklungsfortschritte, bieten sie einen geschützten Raum für kindliche Perspektiven, Sorgen und Fragen. Diese Art von Beziehungsgestaltung ermöglicht nicht nur individuelle Zugänge zum Kind, sondern schafft auch die Voraussetzung dafür, relevante Beobachtungen in das interprofessionelle Team einzubringen mit dem gemeinsamen Ziel, kindzentrierte und ganzheitliche Unterstützung zu gewährleisten.

Kinder, die sich aufgrund akuter Krisensituationen in stationärer Behandlung befinden, erleben häufig hohe emotionale und soziale Belastungen (Piegsda et al., 2020). In dieser schwierigen Lebensphase kommt dem schulischen Lernen eine besondere Bedeutung zu, denn es dient nicht nur der Aufrechterhaltung des Lernprozesses, sondern auch der Stabilisierung, Strukturierung und alltagsnahen Orientierung (Piegsda et al., 2020). Pädagogisches Handeln orientiert sich dabei an der

individuellen Situation des Kindes: an seiner physischen und psychischen Verfassung, an seinen Bedürfnissen und an den Möglichkeiten, die sich im jeweiligen Moment zeigen (Piegsda et al., 2020).

Untenstehend eine Zusammenstellung über das Anforderungsprofil einer Spitalschullehrperson angelehnt an Piegsda et al. (2020) und Meiners et al. (2023):

Abbildung 2: Anforderungsprofil von Spitallehrpersonen; Grafik der Autorin in Anlehnung an Piegsda et al. (2020) und Meiners et al. (2023)

Wie oben beschrieben wird, ist im Berufsprofil von Spitalpädagog:innen ein hohes Mass an fachlichen, pädagogischen und sozialen Fähigkeiten gefragt. Meiners et al. (2023) beschreiben vier Hauptaspekte für diese Profession mit einem sehr umfangreichen Anforderungsprofil: Diagnostik, Förderung, Organisation und Kommunikation.

Dazu gehört zum einen ein Grundwissen über Krankheitsbilder und deren mögliche Auswirkungen auf Lern- und Entwicklungsprozesse, ebenso wie die Fähigkeit, relevante Informationen systematisch zu erfassen und einzuordnen (Meiners et al., 2023). Zum anderen sind gezielte Förderkompetenzen gefragt, die Fähigkeit, Beziehungsarbeit innerhalb zeitlich begrenzter Settings zu leisten, sowie die individuelle Lernbegleitung (Meiners et al., 2023). Des Weiteren werden kommunikative Skills vorausgesetzt, insbesondere in der Beratung von Eltern sowie im Austausch mit Lehrpersonen der Stammschulen, um die Rückkehr in einen schulischen Alltag zu ermöglichen (Meiners et al., 2023). Zum erweiterten Aufgabenfeld gehören auch organisatorische Fähigkeiten, wie beispielsweise die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, die Orientierung an rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Vorbereitung von Übergängen im schulischen Rahmen (Meiners et al., 2023). Zudem sind sie immer öfter in beratenden Funktionen und im Schullaufbahnmanagement tätig (Oelsner, 2014). Dabei ist es alltäglicher Bestandteil der Tätigkeit, differenzierte Abschlussberichte zu erstellen, welche nicht nur den aktuellen Lernstand beschreiben, sondern auch Hinweise geben, wie das Kind weiterführend unterstützt werden kann und was beachtet werden sollte. Das Ziel ist natürlich die individuell angepasste Förderung der Kinder in enger Absprache mit der Stammschule, dem interdisziplinären Behandlungsteam sowie den Bezugspersonen des Kindes. Die Spitalschule ist dabei nicht losgelöst vom Behandlungsgeschehen, sondern als Teil eines ganzheitlichen Unterstützungssystems zu verstehen. Dies kann die Autorin aus eigener Erfahrung bestätigen. Um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden, benötigen Spitallehrpersonen ein breit gefächertes Kompetenzprofil, wie es in Abbildung 2 ersichtlich wird. Dazu zählen medizinisch-pädagogische Grundkenntnisse ebenso wie didaktische Flexibilität, Feinfühligkeit und die Fähigkeit zur vernetzten Zusammenarbeit, Professionalisierung und Reflexionsfähigkeit. Diese sind notwendig, um den ständig wechselnden Anforderungen und den wechselnden Patient:innen im Spitalkontext gerecht zu werden.

Eine Begründung, weshalb Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting eine wichtige Rolle beim Entlasten in schwierigen Situationen bieten können, liefert unter anderem Netty (2015). Er benennt klar, dass die Umsetzung medizinischer Eingriffe mit Kind im Fokus Kreativität, Vorbereitung, Zeit und Erfahrung brauchen, die Eltern teilweise nicht aufbringen können, da die Situation auch für sie schwer auszuhalten ist (Netty, 2015). Daher kann es notwendig sein, dass zusätzliche Fachpersonen einbezogen werden, um gemeinsam mit dem Kind eine passende und wirksame Ablenkungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen (Netty, 2015). Hier befindet sich Potenzial für heilpädagogische Arbeit. Dass Aufklärung und Dialog auch zur Arbeit der Schule gehören, wird durch Oelsner (2014) wie auch durch de Jong-Witjes et al. (2022) bestärkt, die den Einsatz ihres Tools nicht nur für medizinisches Fachpersonal sehen, sondern auch als Möglichkeit, in der Schule über Gesundheitsthemen zu sprechen.

2.4.2 Kinder und Bezugspersonen unter Angst und Anspannung – die Tragweite von Beziehungsarbeit

Kinder berichten doppelt so häufig über Angst, Anspannung und innere Unruhe vor medizinischen Eingriffen als ihre Eltern (Schalkers, 2016). Besonders deutlich wird dies in den geschilderten Erlebnissen aus Kapitel 2.3.3, in denen sich zeigt, wie entscheidend eine sensible Vorbereitung auf medizinische Prozeduren ist (Schalkers, 2016). Aus Rücksicht und Sorge um ihre nahen Bezugspersonen verschweigen Kinder oft eigene Ängste und Fragen (Niethammer, 2014). Fachpersonen wie das Pflegepersonal und insbesondere Spitalspielpädagog:innen (engl. play specialist) leisten hier einen wertvollen Beitrag für Kinder und Eltern, denn sie schaffen spielerische Zugänge sowie Ablenkung und helfen Kindern, sich auf das Kommende einzulassen, und unterstützen die Eltern (Schalkers, 2016). Die beschriebene professionelle Begleitung wirkt stabilisierend für beide Seiten und macht deutlich, wie bedeutsam die Rolle von Spitalspielpädagog:innen in belastungsintensiven Übergangssituationen im Krankenhaus ist (Schalkers, 2016). In der Schweiz existiert kein spezifischer Beruf mit der Bezeichnung «Spitalspielpädagog:in» oder «play specialist». Dies spricht dafür, dass solche Tätigkeiten üblicherweise über andere Fördersysteme wie Psychologie, Heilpädagogik, Pflege oder Soziale Arbeit abgedeckt werden.

Wertgen (2013) beschreibt die Beziehung zwischen Schüler:innen und Lehrpersonen als zentral für ein gutes Zusammenspiel und erfolgreiches Lernen mit klarem Bezug auf individuelle Bedürfnisse. So können auch Situationen entstehen, in denen sich Kinder gemeinsam mit der Lehrperson mit persönlichen Anliegen aus ihrem Leben beschäftigen (Wertgen, 2013). Die Spitalschule kann hierbei Unterstützung bieten, mit den Umständen im Spitalsetting besser umgehen zu können: Strukturierung, Normalisierung, vertrauensvolle Atmosphäre, Erfolge aufzeigen, Selbstwirksamkeit fördern, vom Kranksein ablenken, Beratung bieten, neue schulische Zukunft aufzeigen, einfach nur Schüler:in sein (Wertgen, 2013). Die Schule bietet hier die Möglichkeit, dass Kinder einen Teilaspekt ihres Alltags mitgestalten und kontrollieren können, indem sie bei der Aufgabengestaltung und dem Schulprogramm eingebunden werden (Niethammer, 2014). Auch für Eltern ist die Schule ein Bezug zur Normalität, wo sie ihre Fragen und Sorgen deponieren können (Atrott & Gärtner, 2014). In Deutschland zeigt sich gelingende, enge Zusammenarbeit dort, wo Lehrpersonen in die Beratungsgespräche und Informationssitzungen durch Ärzte eingebunden werden (Atrott & Gärtner, 2014). Atrott und Gärtner (2014) sehen die Spitalschullehrpersonen in der Rolle, Eltern in der Kommunikation mit dem Kind und dem medizinischen Personal zu unterstützen, zu informieren über Hilfestellungen, beratend zur Seite zu stehen für Anliegen während des Spitalaufenthaltes und sie zu stärken und zu ermutigen, sich aktiv für ihre Bedürfnisse und die des Kindes einzusetzen.

Wertgen (2013) spricht auch von einer anspruchsvollen erzieherischen Konstellation, welche auftritt, wenn ein Kind über längere Zeit krank ist. Dabei handelt es sich um eine Verschiebung von Regeln und Vorzügen (Wertgen, 2013). Kranke Kinder geraten automatisch in die Situation, dass sie von nun an im Mittelpunkt stehen, ihnen mehr erlaubt wird als üblich und sich die schulische Situation stark und teilweise nachhaltig verändert (Wertgen, 2013). Dabei verändern sich auch Familiendynamiken und das Verhältnis zu Geschwistern wird oft neu ausgehandelt (Niethammer, 2014). Meist wird durch Geschwister wahrgenommen, dass das kranke Kind besondere Aufmerksamkeit oder Ausnahmeregelungen bekommt (Niethammer, 2014). Diese Veränderungen können sich auch belastend auf die Beziehung und Erziehung des Kindes auswirken (Wertgen, 2013).

Kinder, die sich in einer belastenden Lebenssituation befinden, sind in besonderem Mass auf stabile und verlässliche Beziehungen angewiesen (Wertgen, 2013). Neben der elterlichen Fürsorge spielt dabei auch der schulische Rahmen eine zentrale Rolle (Wertgen, 2013). Wohlwollende, klare Grenzen und Orientierung geben Halt in einem Alltag, der durch Krankheit, Kontrollverlust und Fremdbestimmung geprägt ist (Wertgen, 2013). Normalität ist oft das, was sich die Kinder am meisten wünschen (Wertgen, 2013). Bei der Erkenntnis, dass auch eine ernsthafte Erkrankung die Notwendigkeit pädagogischer Begleitung nicht aufhebt, setzt die Spitalschule an (Wertgen, 2013). Es verschiebt sich der Fokus. Nicht weniger Erziehung und Begleitung ist gefordert, sondern eine sensible Anpassung an die veränderten Umstände (Wertgen, 2013). Selbstverständlich sollen Lernrückstände aufgefangen werden, aber ebenso wichtig ist es, das Kind sensibel und empathisch zu fordern, damit es sich als fähig und aktiv mitgestaltend erleben kann (Meiners et al., 2023). Aus heilpädagogischer Perspektive wird dabei deutlich, wie stark sich betroffene Kinder nach Alltag und Normalität sehnen. Sie brauchen ein Umfeld, das sie ernst nimmt, fordert und zugleich schützt. Gerade in einer Situation, in der sie häufig auf medizinische Massnahmen reduziert werden und wenig Autonomie erfahren, kann schulisches Lernen zu einem Ort von Selbstwirksamkeit und Stabilität werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Rolle der Heilpädagog:innen im Spitalsetting bedeutsam ist und einen Beitrag im Gesundwerde-Prozess und möglichen Anschlusslösungen leisten kann. Sie sind ein festes Mitglied in einem interdisziplinären Team, welches gemeinsam für das Wohl des Kindes arbeitet, wobei die Heilpädagog:innen den Blick für Lernadaptionen, Kommunikation auf Augenhöhe, Erklärungen, kindliche Selbstwirksamkeit, Normalisierung und Struktur schärfen. Sie beteiligen sich daran, dass Kinder und ihre Eltern gehört und ihrer Meinung, Gedanken und Gefühlen Beachtung geschenkt wird.

2.4.3 Partizipationswege und die Beteiligung schulischer Heilpädagog:innen

Dieses Kapitel zeigt auf, wie und wo die Partizipation der Kinder gestärkt werden kann und in welchem Umfang schulische Heilpädagog:innen sich daran beteiligen können. Hart (1992) hat, angelehnt an die Idee von Arnstein (1969), eine Leiter zum Aufzeigen echter Kinder-Partizipation entwickelt, welche acht Stufen differenziert. Diese Leiter wurde nicht im Kontext von medizinischen Hintergründen entwickelt, eignet sich jedoch für Themenfelder aller Art. Das folgende Bild zeigt das englische Original dieser Leiter:

Abbildung 3: Leiter der Teilnahme (ladder of participation) (Hart, 1992); Text grafisch bearbeitet durch Autorin zur besseren Leserlichkeit

Die unteren drei Stufen (1–3) zeigen eine Nicht- oder Scheinpartizipation, wenn Kinder manipuliert oder nur alibimässig einbezogen werden, ohne tatsächlich etwas beitragen zu können. Ab Stufe 4 beginnt dann die Beteiligung der Kinder. Zuerst durch das Informiertsein (Stufe 4), das Äussern ihrer

Meinung (Stufe 5), dann werden sie aktiv einbezogen (Stufe 6) oder gestalten und entscheiden mit Erwachsenen gleichberechtigt (Stufe 7-8).

Auf der Basis von Harts Leiter hat Shier (2001) ein Schema entwickelt, welches die von Hart genannten Stufen miteinbezieht, jedoch noch einen besonderen Fokus auf folgende Teilbereiche in Form einer Beteiligungsebene legt: Raum geben, Möglichkeit geben und Verankern. «Raum geben» meint, bereit und wachsam zu sein, um kindliche Bedürfnisse beachten zu können. So kann «Raum geben» die Bereitschaft sein, ein Kind vor der Blutabnahme zu fragen, ob es etwas gebe, das ihm helfen würde durch die Prozedur zu kommen. «Möglichkeit geben» beschreibt dann, beispielsweise Materialien zur Hand zu haben, die das Kind zur Ablenkung auswählen kann (Stressball, Buch, Musik). «Verankern» kommt dann zum Zuge, wenn die ersten beiden Ebenen klar systematisch in die Routineabläufe eingebunden sind. Das untenstehende, originale Schema von Shier (2001) wurde ebenfalls nicht in einem medizinischen Kontext entwickelt, sondern beschreibt einen allgemeinen Bezugsrahmen der Partizipationsthematik und greift die UN-Kinderrechtskonvention auf. Daher lässt sich diese Grafik gut auf die Thematik dieser Arbeit übertragen und nutzen.

Abbildung 4: Wege zur Teilnahme (pathways to participation) (Shier, 2001)

Die Modelle von Shier (2001) und Hart (1992) ergänzen sich darin, dass sie Fachpersonen dabei unterstützen, systematisch zu reflektieren, wo und auf welcher Ebene Partizipation in ihrem Handeln verankert ist.

In Anlehnung an die beiden Modelle hat die Autorin in Bezug auf die Rolle schulischer Heilpädagog:innen das untenstehende Schema mit Erläuterungen entwickelt. Es fasst zusammen, wie die Spitalschule zur Förderung von Partizipation beiträgt und damit einen bedeutenden Beitrag zum Kindeswohl leistet.

Partizipationsweg und die mögliche Beteiligung schulischer Heilpädagog:innen

in Anlehnung an Hart (1992) und Shier (2001)

Optionen* zur Beteiligung an Partizipationsebenen durch Heilpädagog:innen

Legende

- R = Raum geben
- M = Möglichkeit geben
- V = Verankern
- SHP = Schulische Heilpädagog:innen
- *Optionen = detaillierte Erläuterungen im Dokument

Abbildung 5: Schema zur Darstellung der Beteiligung von Heilpädagog:innen bei der Partizipation von Kindern im Spitalsetting; Grafik der Autorin in Anlehnung an Hart (1992) und Shier (2001)

Zur ausführlichen Erläuterung der Optionen, welche die Autorin im Kontext der Partizipation für Heilpädagog:innen zusammengetragen hat, wird im Folgenden in Form einer Tabelle Auskunft gegeben.

Tabelle 4: Teilerläuterungen des Schemas von Abb. 5

Nicht-Beteiligung	
Dieser Bogen ist im Diagramm absichtlich grau gestaltet, da dort das Kind in keiner Form miteinbezogen und bedacht wird. Dennoch können Optionen für Heilpädagog:innen daraus abgeleitet werden.	
Ebenen	Mögliche Beteiligung SHP
Raum geben	Wahrnehmen können und ansprechen wollen, dass das Kind nicht beteiligt wurde
Möglichkeit geben	Kind im Nachhinein zum Erlebten befragen und ernst nehmen
verankern	In Teamsitzungen thematisieren
informieren	
Ebenen	Mögliche Beteiligung SHP
Raum geben	In der Schule Zeit und Raum geben, Fragen zu stellen
Möglichkeit geben	Informationen kindgerecht aufbereiten
verankern	Materialien zur Vorbereitung und Information bereitstellen (auch für beteiligte Fachkolleg:innen im Behandlungsteam) Informationsvermittlung als fester Bestandteil im Alltag
anhören	
Ebenen	Mögliche Beteiligung SHP
Raum geben	Sichere Beziehung aufbauen und gezielte Gespräche mit dem Kind führen («Wie geht es dir nun?») / «Was denkst du darüber?»)»
Möglichkeit geben	Kind ermutigen, Fragen zu stellen Aussagen dokumentieren und weiterleiten
verankern	Rituale für Gespräche und Feedback im Schulalltag einführen

Tabelle 5: Fortsetzung der Teilerläuterungen des Schemas von Abb. 5

einbeziehen	
Ebenen	Mögliche Beteiligung SHP
Raum geben	Kind bewusst in Planung im schulischen Bereich oder auch medizinischen Alltagsbereich einbeziehen und Möglichkeiten bedenken, die dazu geschaffen werden könnten
Möglichkeit geben	Auswahl von Aufgaben und Themen im Lernsetting Auswahl von beispielsweise Methode, Reihenfolge und Ablenkung im medizinischen Setting
verankern	Entscheidungsräume für Kinder im interdisziplinären Fachteam besprechen und verbindlich einplanen
mitgestalten	
Ebenen	Mögliche Beteiligung SHP
Raum geben	Offenheit und Bereitschaft schaffen für kreative, alternative Vorschläge durch das Kind
Möglichkeit geben	SHP hält Absprachen zwischen Kind, Eltern und medizinischem Personal zu Wünschen und Ideen
verankern	Kind erhält eine feste Rolle bei der Gestaltung von beispielsweise Abläufen und Routinen
gemeinsam entscheiden	
Ebenen	Mögliche Beteiligung SHP
Raum geben	Kind aktiv in Entscheidungsprozesse einbringen wollen
Möglichkeit geben	Kindgerechte Übersetzung komplexer Inhalte, damit das Kind Entscheidungen verstehen, mittragen und mitgestalten kann
verankern	Beteiligung des Kindes dokumentieren, auswerten und regelmässig gemeinsam mit dem Kind evaluieren

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche zentrale Rolle die schulische Heilpädagog:in bei der Begleitung von Kindern im Spital einnehmen kann und wie umfangreich das Berufsfeld ist. Der Fokus liegt auf der emotionalen Entlastung, kindgerechter Information und Kommunikation sowie der Förderung der Beteiligung von Kindern in schwierigen Lebenssituationen. «Das kranke Kind braucht Therapie, weil es krank ist. Und es braucht Pädagogik, weil es ein Kind ist.» (Oelsner, 2014, S.124) Damit ist die theoretische Grundlage gelegt, um sich der Antwort auf die Frage dieser Arbeit zu nähern, wie Heilpädagog:innen und pädagogische Materialien konkret zur Unterstützung von Kind und Bezugspersonen beitragen können.

Das folgende Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik, die als Grundlage für die Erstellung einer Materialsammlung für Schulpersonal und Eltern dient. Dabei wird sowohl auf die Auswahl des Literaturkorpus als auch auf das methodische Vorgehen eingegangen.

3 Forschungsmethodik

3.1 Forschungskern

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine qualitative Literaturrecherchearbeit. Den Kern bildet eine systematische Sammlung von Literatur, sowie deren Analyse, strukturierte Aufarbeitung und Verknüpfung zur Fragestellung in Bezug auf das pädagogische Arbeiten von Heilpädagog:innen an Spitalschulen. Ziel ist es, auf Basis von bestehender Fachliteratur herauszuarbeiten, welche Rolle schulische Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting einnehmen, welche Profil-Anforderungen sie erfüllen müssen und wie sie im Spannungsfeld von Krankheit, Angst und Bildungsauftrag einen kindzentrierten Beitrag zum Wohl von hospitalisierten Kindern leisten. Die Literaturarbeit orientiert sich dabei am Ausblick auf ein praxisbezogenes Produkt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen soll ein Produktentwurf entstehen, der Lehrpersonen an Spitalschulen im Hinblick auf Entlastung, Information und Elternarbeit konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für den Spitalschulalltag und den Umgang mit kindlicher Angst bietet.

Das methodische Vorgehen beinhaltet keine empirische Datenerhebung, sondern stützt sich vollständig auf die Analyse von Fachliteratur aus den Bereichen Pädagogik bei Krankheit, relevante Studien zum Umgang mit Kindern im Spital und psychischer Gesundheit von Kindern im Spital, Partizipation im medizinischen und schulischen Kontext, Angst und Belastung, Heilpädagogik, Medizinethik und Kinderrechte sowie dazugehörige Gesetzesartikel. Die Literaturanalyse dient zur Aufarbeitung der Forschungsfrage und als Grundlage für den daraus entstehenden Produktentwurf.

3.2 Recherchevorgehen

Die Literaturrecherche wurde sowohl systematisch als auch explorativ, nach dem Schneeballsystem (Roos & Leutwyler, 2017) durchgeführt. Das dabei verfolgte, untenstehende Vorgehen wurde an den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) angelehnt. Damit konnte die Autorin sicherstellen, dass die gesammelten Werke systematisch analysiert und genutzt wurden.

Literaturkorpus: Der Literaturkorpus besteht aus Fachzeitschriften, Journalen, Radiobeiträgen, Videobeiträgen, E-Büchern, Artikeln und Gesetzen. Literaturquellen sollten jeweils Themenaspekte behandeln, wie pädagogisches Handeln im Spitalschulsetting, kindliches Belastungserleben in schwierigen Lebenslagen, sowie Partizipationsmöglichkeiten im medizinischen Kontext thematisieren. Ebenfalls wurde darauf geachtet, Verordnungen und Gesetze heranzuziehen, um ein klares Bild davon zu erhalten, was nötig und was möglich ist.

Analyseeinheiten: Für die Analyse wurden relevante Textstellen und Aussagen oder Zitate herausgehoben, die sich auf die Forschungsfragen beziehen. Zur Unterstützung kamen bekannte Arbeitstechniken zum Einsatz: Texte wurden mit der SQ3R-Lesemethode (Survey, Question, Read, Recite, Review) erschlossen und dabei wichtige Textstellen gezielt markiert (Roos & Leutwyler, 2017). So konnte die Autorin eine strukturierte und vertiefte Auseinandersetzung mit der zur Verfügung stehenden Literatur sichern.

Exzerpieren (Kategorienbildung und Kodierung nach Mayring, 2022): Die erfassten Quellen wurden nach inhaltlicher Relevanz und thematischer Passung zur Fragestellung gesichtet. Die für wichtig befundenen Textstellen wurden in thematisch gegliederte Exzerpte eingefügt. Jedes Exzerpt bündelte Inhalte zu einer Kategorie, die entweder deduktiv aus der Fragestellung abgeleitet oder induktiv aus dem Material entwickelt wurden (Mayring, 2022). Durch die Einordnung der markierten Textstellen in diese Exzerpte erfolgte gleichzeitig die Kodierung im Sinne von Mayring (2022). Damit wurden Kategorienbildung und Kodierung in einen Arbeitsschritt zusammengeführt. Unten aufgeführt sind die gebildeten Kategorien ersichtlich, welche für die Exzerpte genutzt wurden.

Tabelle 6: Kategorien zur theoretischen Erarbeitung

Kategorie	Unterkategorie	Unterkategorie 2
Die Rolle schulischer Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting	Anforderungen an das Berufsfeld	Personales Fachliches
	Beziehungsarbeit	
	Partizipation	
Angststörungen	Generalisierte Angststörung	
	Panikstörung	
	Spezifische Phobien	
	Schwere Belastungsreaktionen	PTBS Akute Belastungsreaktion
Unterstützungsmaterial	Ansätze	
	Material	Spitäler CH Spitäler DACH-Raum
		Vereine und Organisationen
Kindliches Belastungserleben im Spital	Grundlagen	
	Ethische Fragen und Kritiken an der Umsetzung von Behandlungen	
	Veränderungsansätze	
Die Spitalschule	Definition	Gesetzliche Vorgaben
	Spannungsfelder	
	Geschichtlicher Hintergrund	

Basierend auf den theoretischen Grundlagen, entstanden auch die Begründung und ein Ansatz für die Kategorien, welche im Produktentwurf verwendet wurden (siehe Kapitel 6).

Zusammenführung und Auswertung: Die Exzerpte wurden für den Theorieteil anschliessend ausgewertet, verglichen, teilweise verdichtet und dann verarbeitet. Sich wiederholende Werke wurden zur Stärkung von Aussagen verwendet (Verdichtung), gewisse Studien dienten als Beweismaterial sowie als Ansätze zur Beantwortung der Fragestellung.

Durch die Kombination der theoretischen Vorgehensweise nach Mayring (2022) mit den beschriebenen Arbeitstechniken in Roos & Leutwyler (2017) konnte der Literaturkorpus übersichtlich gestaltet und effizient verarbeitet werden.

3.3 Datenbanken und Grundkriterien

Es wurden ausschliesslich digitale Fachportale, Datenbanken und themenspezifische Websites hinzugezogen. Letztere wurden oft auf explorativem Weg gefunden. In den Fachportalen und Datenbanken wurde mit spezifischen Suchbegriffen nach Literatur geforscht und eine Weiterleitung zu themenähnlichen Artikeln aus der Literatur jeweils mitbeachtet, nach dem Schneeballprinzip beschrieben in Roos & Leutwyler (2017). Es wurde sowohl in deutschsprachiger als auch englischsprachiger Literatur geforscht. Es wurden für diese Arbeit Fachzeitschriften, Journale, Radiobeiträge, Videobeiträge, E-Bücher, Artikel und Gesetze herangezogen. Im Folgenden findet sich eine Auflistung benutzter Portale und Websites:

- Hogrefe eContent (Zugriff über eProxy HfH)
- PeDOCS
- Fachportal Pädagogik
- Utb-E-Library
- Content Select (Verlage Beltz, Lambertus, Hep, Klett)
- Hogrefe eLibrary
- Kohlhammer
- Bibliothekskatalog HfH & PH Zürich
- Website Kanton Zürich (Gesetzessammlung)
- Fedlex: Die Publikationsplattform des Bundesrechts (UN-KRK, BV)
- Website Kind + Spital
- Website EACH for sick children
- Website ResearchGate
- Wiley Online Library

- Indiana University Journal: Research, Advocacy, and Practice for Complex and Chronic Conditions
- Website Verband Sonderpädagogik e.V.
- Elsevier: Journal of Pediatric Nursing
- SAGE Publications: Fachzeitschrift Nursing Ethics
- Website SWR Kultur – Wissen
- Schweizerischer Dokumentenserver Bildung
- Websites der (Kinder-)Spitäler der Schweiz und des DACH-Raums
- BMJ (British Medical Journal): Paediatrics Open
- Thieme Verlag: Fachzeitschrift JuKiP

Ein- und Ausschlusskriterien von Literatur

Eingeschlossen wurden Publikationen aus den letzten 15 Jahren. Aufgrund der stark begrenzten Anzahl aktueller wissenschaftlicher Publikationen zum Thema «Spitalschulen» und pädagogischer Arbeit im Spitalkontext wurde der Radius an Literatur auf 15 Jahre beschränkt. Der grösste Teil der Werke ist jedoch nicht älter als 10 Jahre. So konnte ein umfangreicher, inhaltlich relevanter Literaturkorpus erstellt werden. Ältere Werke wurden dann berücksichtigt, wenn sie für das Themenfeld grundlegend waren oder nach wie vor fachlich relevant sind. Texte mit Bezug zum Thema «Schule und Spital» sowie internationale Studien in englischer Sprache mit übertragbaren Kontexten wurden ebenfalls miteinbezogen. Ausgeschlossen wurden Artikel und Werke mit rein medizinischen oder therapeutischen Kontexten ohne direkten Bezug zu Kindern, Ängste von Kindern und die Mitarbeit des Umfelds.

3.4 Methodenkritik

Die Entscheidung für einen literaturbasierten Zugang bringt sowohl Möglichkeiten als auch klare Begrenzungen mit sich. Die recherchierte Fachliteratur erlaubt eine Verbindung von Pädagogik, Medizin, Psychologie und Ethik. Gleichzeitig wurde im Verlauf der Recherche jedoch deutlich, dass das Thema dieser Arbeit, die Rolle schulischer Heilpädagog:innen im Spital und deren Beitrag zur Minderung kindlicher Angst, in diesem Zusammenhang in der Literatur nicht existiert. Die Literaturrecherche musste demnach systematisch verschiedene Bereiche der Fragestellung abdecken, um sie danach in Verbindung zu bringen. Viele Werke liefern bereits eine grobe, grundlegende Verbindung von Pädagogik und medizinischen Settings, worauf in dieser Arbeit gebaut wurde. Die Kombination aus Spitalpädagogik, Angstverarbeitung und Partizipation stellt eine thematische Nische dar. Zwar lassen sich einzelne theoretische Anknüpfungspunkte und Studien zu Teilaspekten finden (etwa zu Kinderrechten, zur Rolle von Beziehungen und Bezugspersonen oder zur emotionalen

Belastung im Spital), eine gezielte Auseinandersetzung mit dem Zusammenspiel all dieser Faktoren im schulischen Rahmen ist jedoch in bestehender Literatur, wie eben genannt, wenig vorhanden.

Viele Literaturbeiträge stammen aus verschiedenen Ländern, wodurch sich gewisse Unterschiede bezüglich Systemen und Begriffen ergeben. Dies wurde bei der Erarbeitung berücksichtigt. Die breite Fächerung von Literatur bringt eine internationale Perspektive ins Spiel und kann so aufzeigen, dass die Thematik nicht an ein länderspezifisches System gebunden ist.

Trotz der genannten Einschränkungen liefert die Literaturarbeit relevante Hinweise für den praxisnahen Produktentwurf und theoretisch fundierte Argumente, weshalb Heilpädagog:innen im Spitalsetting eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, einen Beitrag zur Unterstützung von Kindern und Eltern im Spital zu leisten.

4 Ergebnisse

Wenn Kinder mit medizinischen Eingriffen und Spitalaufenthalten konfrontiert sind, steht ihre Welt vorübergehend auf dem Kopf. Sie sind nicht nur mit körperlichen Beschwerden konfrontiert, sondern stehen auch unter emotionalem und sozialem Druck. Auch ihr Unterstützungssystem bestehend aus Bezugspersonen ist belastet. In solchen Situationen wird die Rolle der schulischen Heilpädagog:innen im Spitalsetting zentral, weil sich genau hier medizinische Versorgung und pädagogisches Wissen und Handeln überschneiden. Als Brückenperson zwischen Kind, Bezugspersonen und interprofessionellem, medizinischem Fachteam können Heilpädagog:innen eine vermittelnde, klärende, beratende und stabilisierende Funktion einnehmen. Ihre Arbeit umfasst dabei weit mehr als die Anpassung von Unterrichtsinhalten oder die Beobachtung Lern- und Entwicklungsprozessen.

Somit kann die erste Teilfrage dieser Arbeit beantwortet werden:

Welche Bedeutung haben schulische Heilpädagog:innen für die Minderung von Ängsten bei Kindern im Spitalsetting durch den Einsatz pädagogischer Fertigkeiten und Materialien, und wie können sie Eltern im Spitalsetting begleiten und unterstützen?

Schulische Heilpädagog:innen tragen dazu bei, Vertrauen aufzubauen, in kürzester Zeit tragfähige Beziehungen und Kommunikationsabläufe mit Beteiligten zu gestalten und dem Kind emotionale Sicherheit zu bieten. Sie können Ängsten entgegenwirken und Orientierung bieten, indem sie strukturierende Rituale, gezielte Erklärungen und unterstützende Materialien in den Alltag einbauen. Kinder in belastenden Lebenslagen benötigen nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Schutz, transparente Information, Partizipation und verlässliche Beziehungen. Gerade im Hinblick auf häufig mangelnde altersgerechte Aufklärung, lange Wartezeiten und emotional überfordernde Settings können Heilpädagog:innen als qualifizierte Fachpersonen eine bedeutsame Lücke schliessen. Sie sind in der Lage, kindliche Perspektiven sichtbar zu machen, kindgerecht zu übersetzen und die Ansicht von Kindern in die Alltagsarbeit der beteiligten Fachstellen zu integrieren. Sie haben das Ziel, nicht nur die Lernprozesse, sondern auch das psychische Wohlbefinden des Kindes zu sichern und zu fördern. Die Kinder stehen dabei im Zentrum, nicht als Träger einer Diagnose, sondern als Kinder mit Ressourcen, Belastungen und dem Recht auf Teilhabe und Bildung. Dabei haben sie auch immer die Eltern mit im Blick, als Ressource für die Kinder, die jedoch in einer schweren Zeit auch der Unterstützung bedürfen. Sie setzen ihre Kommunikationsfähigkeiten und Beratungskompetenzen gezielt ein, um die Eltern so zu stützen, dass sie sich gestärkt fühlen, für ihr Kind da zu sein. Zudem übernehmen sie die Kommunikation mit Schnittstellen wie der Stammschule und bereiten Übergänge vor, um die Familie zu entlasten. Die Spitalschullehrpersonen sind dabei in der Lage, niederschwellig

beraten zu können, Fragen und Sorgen aufzunehmen und diese an die zuständigen Fachstellen weiterzugeben.

Abschliessend sind im Folgenden die Haupteckenkenntnisse zur Beantwortung der ersten Frage tabellarisch aufgelistet, um einen anschaulichen Überblick zu erhalten:

Tabelle 7: Zusammenfassung der Haupteckenkenntnisse zu Hauptfrage 1

Entlastung von Kindern	Begleitung und Unterstützung von Bezugspersonen
Normalität und Struktur herstellen	Schnittstelle zur Stammschule und Übergangsplanung
Vertrauensvolle Bezugsperson sein	Begleitung und Information im Umgang mit Ängsten des Kindes
Ängste wahrnehmen und aktiv reagieren	Niederschwelliger Ort für Anliegen
Informationstransfer (von Kindern zum restlichen Fachteam)	Informationstransfer (von Eltern zum restlichen Fachteam)
Durch pädagogische Fertigkeiten der SHP und passendes Material: Kindgerechte Kommunikation und Information	Unterstützung der Eltern im kindgerechten Informieren durch Begleitmaterial
Selbstwirksamkeit des Kindes fördern	Ermutigung und Stärkung
Unterstützung bei Ablenkungsideen	Unterstützung bei Ablenkungsideen
Individuelle Lernbegleitung	
Einschätzung von Lern- und Entwicklungsprozessen im schulischen Rahmen (zur Weiterleitung an Fachteam)	

Mit der Klärung der ersten Frage soll Bezug auf die folgende, zweite Hauptfrage genommen werden. Diese Frage befasst sich mit bestehenden Tools zur Entlastung von Kindern und Bezugspersonen:

Welche bestehenden Ansätze und pädagogischen Materialien werden in der Literatur und in digitalen Quellen zur Minderung von Ängsten bei Kindern sowie zur Unterstützung der Bezugspersonen im Spitalsetting beschrieben?

Aus der Literaturanalyse geht hervor, dass Ansätze zur emotionalen Entlastung von Kindern Faktoren beinhalten wie: vorbereitende Gespräche, altersgerecht aufbereitete Informationen, der Einsatz von Ablenkungsstrategien, Kontrolle über Abläufe und Routinen gemeinsam teilen, Verständnisförderung für die Perspektive des Kindes, Beziehungsarbeit in den Fokus rücken und Elternberatung. Diese Ansätze werden in der Literatur teilweise als Vorschläge, Wünsche oder aufgrund einer bereits etablierten Routine erwähnt. Gewisse Werke des Theorieteils beinhalteten bereits erarbeitete Materialien, die aufgrund von Erkenntnissen aus Studien entstanden sind. Anschliessend sind die

Ansätze und Materialien wiederum tabellarisch aufgelistet, um einen Überblick zu schaffen. Die meisten Materialien wurden durch die im Methodikteil beschriebene explorative Suche gefunden.

Tabelle 8: Zusammenfassung der Ansätze zur Hauptfrage 2

Ansätze
Vorbereitungsgespräche leiten
Ablenkungsstrategien entwickeln
Abläufe und Routinen gemeinsam planen
Verständnisförderung für die Perspektive des Kindes
Partizipationsförderung
Spielpädagogische Methoden einbringen
Beziehung stärken
Elternberatung anbieten
Vernetzung im interdisziplinären Fachteam

Die Entwicklung des Produktentwurfs basiert anschliessend direkt auf den Ergebnissen der beiden Fragestellungen. Die hier aufgelisteten Materialien sind nicht geordnet oder erklärt, sondern dienen lediglich einem kurzen Überblick darüber, was es bereits gibt. Im Kapitel 6 werden alle Materialien für den Produktentwurf ausführlich beschrieben und strukturiert.

Tabelle 9: Zusammenfassung der Materialien zu Hauptfrage 2

Materialien
Bücherlisten zum Umgang mit Kindern im Spital und zur Erklärung von medizinischen Interventionen
Digitale Tools für Kinder: VR (Virtuelle Realität) Rundgang durch ein Spital, Apps, Hörbücher
Adressen für Eltern zum Themenbereich «Elternentlastung»
Angst und Schmerzprophylaxe : Schnobbl, Analyse und Vorgehenskatalog für Ärzte, Leitfaden für Eltern, Buzzy, Ablenkungsstrategien, Positionierungsstrategien
Informationsbroschüren und Flyer (achtsame Kommunikation, Spitalalltag)
Elternratgeber im Umgang mit Schule und Spital
Handbücher zur Teilhabe und Mitwirkung von Kindern im Spital
Planungshilfen SHP zur Förderung bei Angst, (Gesundheits-)Fragebogen für den Dialog mit dem Kind
Unterlagen zu den Rechten des Kindes und des Umfeldes im Spital
Vereine, Stiftungen und Verbände mit Informationsmaterial

Materialien und Tools sind bereits viele vorhanden, jedoch in ihrer Fülle bisher kaum systematisch und geordnet verfügbar. In der Literatur wird immer wieder auf die Bedeutsamkeit von Partizipation, altersgerechter Information, Kommunikation sowie der Einbindung von Bezugspersonen im Spitalsetting hingewiesen. Daraus lässt sich der Bedarf an schnell einsetzbaren, verständlichen und geordneten Materialien für Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting ableiten. Schulische Heilpädagog:innen stehen im Spitalalltag unter zeitlichem Druck und benötigen einfache,

niedrigschwellige Zugänge, um Kinder und ihre Bezugspersonen in belastenden Situationen zu begleiten, ohne zuerst eine Suchaktion nach wirkungsvollen Unterstützungsmaterialien zu starten. Die digitale Materialsammlung in Kapitel 6 soll genau hier ansetzen: Sie soll bestehende Materialien durch Verlinkung auf eine einzige Website thematisch ordnen und für Lehrpersonen und Bezugspersonen zugänglich machen. Das Produkt soll somit einen Beitrag zur Stärkung der kindlichen Perspektive sowie der Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und beteiligten Fachpersonen leisten und eine alltagsnahe Umsetzung pädagogischer Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

5 Diskussion

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, dass schulische Heilpädagog:innen im Spitalschulsetting eine tragende Rolle einnehmen, wenn es darum geht, das Recht auf Bildung auch unter erschwerten Bedingungen zu gewährleisten. Die UN-Kinderrechtskonvention (1997) formuliert klar, dass jedes Kind, unabhängig von seiner gesundheitlichen Situation, Zugang zu Bildung erhalten muss. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung für Fachpersonen in der Spitalschule, die häufig als Brücke zwischen dem aktuellen Lebensalltag des Kindes und dem schulischen Bildungsauftrag fungieren. Gleichzeitig gibt ein rechtlicher Auftrag noch keine Umsetzungssicherheit. Betriebliche Strukturen, begrenzte Ressourcen und verschwimmende Zuständigkeiten in Teams erschweren die Umsetzung.

Dass schulische Angebote für kranke Kinder notwendig sind, ist keine neue Erkenntnis. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entstanden im Kinderspital Zürich erste Formen von Unterricht. Bildung wird nicht als Zusatz, sondern als wichtiger Bestandteil kindlicher Entwicklung verstanden. Die historische Entwicklung zeigt damit auch, dass die Existenz von Schule im Krankenhaus keine Übergangslösung ist, sondern eine pädagogisch begründete und bewährte Struktur (Universitäts-Kinderspital Zürich, 2018; Niethammer, 2014). Dennoch darf die historische Existenz der Spitalschule den aktuellen Stand von Schule im Spital nicht romantisieren. Komplexe medizinische Therapien, Isolationen und stetig wechselnde Voraussetzungen verändern die Bedingungen, unter denen Normalität machbar ist. Gerade im Spannungsfeld zwischen medizinischer Versorgung und kindlicher Lebenswelt wird jedoch auch sichtbar, wie wertvoll pädagogische Arbeit ist.

Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist das Erleben von Spitalangst. Dabei zeigt sich, dass der Begriff «Spitalangst» keine bestehende Form von Angst beschreibt, sondern vielmehr eine komplexe und weitreichende, emotionale Belastung in Bezug auf Situationen im Spitalkontext meint. Kinder im Spital sind nicht nur mit Schmerzen oder Eingriffen konfrontiert, sondern auch mit Trennungen, Kontrollverlust und der Unsicherheit bezüglich der grossen Veränderung ihres Alltags. Die Literatur beschreibt diese Erfahrungen sehr verschieden. Auch positive Spitalerlebnisse, wie Zuwendung, Sicherheit und spielerische Momente dürfen keineswegs ausgeschlossen werden. Diese Arbeit legt jedoch bewusst den Fokus auf jene Erlebnisse, die mit Angst und Überforderung verbunden sind. Dadurch entsteht zwar ein etwas verzerrt negatives Bild des Spitalalltags, doch dies war methodisch bewusst gewählt: Es geht darum, eine besonders vulnerable Erfahrung genau in den Blick zu nehmen, die im Spitalalltag teilweise noch zu wenig beachtet wird und bei der die pädagogischen Handlungsmöglichkeiten nicht ausreichend bekannt sind. Zudem sind oft viele verschiedene Fördersysteme beteiligt, die ähnliche Aufgaben wie die der schulischen Heilpädagog:innen übernehmen können, wenn es um die Minderung von Ängsten und der Beratung von Eltern geht. Somit ist dies kein Alleinstellungsmerkmal dieses Berufsfeldes.

Die Forschungslage zur pädagogischen Arbeit bezüglich der Angst im Spitalschulkontext ist derzeit noch sehr beschränkt. Studien, die konkrete Mittel und Strategien zur Unterstützung durch schulische Heilpädagog:innen benennen, sind kaum vorhanden (Piegsda et al., 2020). Es stellt sich zudem die Frage, ob pädagogische Handlungsspielräume in Zusammenhang mit Schmerz und psychischer Belastung überhaupt wissenschaftlich anerkannt und aufgearbeitet werden (Renner & Walter-Klose, 2018). Daraus lässt sich die Konsequenz ableiten, dass der vorliegende Produktentwurf sich nicht als empirisch evaluiertes Werkzeug ausweisen kann, sondern rein von theoretischen und praxisorientierten Konzepten abgeleitet wurde. Die Forschung von Schalkers (2015) sowie die systematische Literaturanalyse von Koller et al. (2024) zeigen, dass Kinder sich oft nicht genug gehört fühlen und dass sich ihre Ängste nicht immer auf das medizinisch Offensichtliche beziehen, sondern auch auf Nebenaspekte wie Wartezeiten, Trennungen oder Unsicherheit über Abläufe. Schulische Begleitung im Spital kann dort ansetzen, durch verlässliche Struktur, Beziehung, Beratung und das Bereitstellen kindgerechter Informationen, sofern die Zuständigkeiten im interdisziplinären Team geklärt sind.

Die Fachliteratur unterstreicht immer wieder die Relevanz von kindgerechter Aufklärung, der Teilnahme am Geschehen durch das Kind und der aktiven Einbindung von Eltern und sieht diese als zentrale Aspekte im Umgang mit Kindern im Spital. Kein einzelnes pädagogisches Tool oder Material kann all diese Forderungen vollständig abdecken. Dennoch kann ein unterstützendes Material zur Strukturierung, Orientierung und Beratung im Schulalltag beitragen, vor allem in Situationen, in denen Unsicherheit oder emotionale Überlastung eine pädagogisch sensible Reaktion erfordern. Zusätzlich zu einem pädagogischen Tool gehören verständlicherweise Faktoren wie Haltung, Beziehungsarbeit und professionelle Zusammenarbeit im interdisziplinären Setting.

Der Einsatz von Materialien zur Vorbereitung und Begleitung von Kindern im Spital ist nicht neu, wird jedoch bisher kaum systematisch gebündelt. Die EACH-Charta formuliert klar, dass Kinder das Recht auf Information und Beteiligung haben und dass dies auch altersgerecht umzusetzen ist (Artikel 4 und 8). Eine Materialsammlung ist hier als unterstützendes Werkzeug zu verstehen. Dennoch soll darauf geachtet werden, klare Einsatzbereiche zu definieren, um zu verhindern, dass eine Überinformation das Kind orientierungslos macht oder medizinische und pädagogische Informationen zu stark miteinander verschmelzen. So soll ein solches Werkzeug, wie es in dieser Arbeit vorliegt, situationsangemessen und kindzentriert verwendet werden.

Der in dieser Arbeit entwickelte Produktentwurf bietet somit keine Lösung der beschriebenen Problematiken, sondern soll als praxisnahes Hilfsmittel verstanden werden. Das Produkt bezieht sich auf ein Themenfeld, das noch wenig Beachtung erfahren hat, aber in der Realität von Spitalschulen eine wichtige Rolle spielt. Gerade weil viele Kinder positive Erfahrungen im Krankenhaus machen, ist

es umso wichtiger, auch die Angst- und Belastungsperspektive genauer zu betrachten, um im Schulalltag gezielt unterstützen zu können. Der Entwurf versteht sich als Einladung, Partizipation und Entlastung konkreter zu denken für diejenigen, die Kindern im Spital zur Seite stehen.

6 Produktentwurf

Die im Kapitel 4 genannten Materialien werden nun für den Produktentwurf ausführlicher beschrieben, geordnet und in Kategorien eingeteilt, um eine schlüssige und praktische Website mit Verlinkungen zu kreieren. Die Kategorisierung und Überschriften werden auch für die Website verwendet. Vorwegzunehmen ist, dass der Produktentwurf in einer gesicherten, nicht öffentlichen Web-Umgebung gestaltet wird. Der Zugriff ist ausschliesslich nach der Authentifizierung über einen Benutzernamen und ein Passwort möglich. In dieser Form werden zur Vereinfachung auch Deeplinks gesetzt. Deeplinks greifen beispielsweise direkt auf PDFs anderer Websites zu. Bei einer Veröffentlichung der Website würde nachträglich teilweise auf das Setzen von Deeplinks verzichtet, um die Haftung für das Öffnen von PDFs an die Nutzer:innen abzugeben und zu verhindern, dass PDFs nicht mehr auffindbar sind, falls auf der Ursprungswebsite Änderungen vorgenommen werden. Es würden dann teilweise lediglich Links auf die konkreten Websiteabschnitte gesetzt, PDFs müssten danach eigenverantwortlich geöffnet werden. Im Anhang dieser Arbeit sind alle Materialien in einer Liste mit Verlinkungen zu finden. Diese Liste erleichtert die Übertragung der gesammelten Materialien auf die Website. Der Entwurf ist jedoch nicht abschliessend. Der Autorin ist bewusst, dass sich mehr Material finden lässt, vor allem auch über die Landesgrenzen hinaus. Jedoch beschränkt sich diese Arbeit auf einen Entwurf, wie eine solche Website aussehen könnte, die Informationen gebündelt und geordnet zur Verfügung stellt. Die zusammengetragenen Materialien können bei der Minderung von Ängsten helfen, sind jedoch breit angelegt. Das Mindern von Angst kann auf verschiedene Wege geschehen, wobei der Produktentwurf verschiedene Ansätze zur Minderung von Angst unterstützen kann.

Um eine Struktur für die Website zu erhalten, wurden Thematiken und Materialien in einem Mindmap geordnet und farblich strukturiert (siehe Abbildungen 7 und 8). Eine Hauptentscheidung, ausgehend von der Fragestellung dieser Arbeit, war es, die Hauptinformationen der Website in die Kategorien «Lehrpersonen» und «Bezugspersonen» einzuteilen (siehe Abbildung 6). Das Bild, welches als Hintergrund der Website und allen Unterseiten verwendet wurde, ist von der Autorin erstellt und daher ihr Eigentum.

Abbildung 6: Screenshot der Homepage der Website

Folgend finden sich die Mindmaps der beiden Hauptunterseiten der Website. Farblich gleich gestaltete Kategorien sind auch auf der Website auf beiden Hauptunterseiten zu finden. Die Kategorien «Lehrperson» und «Bezugsperson» haben Überschneidungen, jedoch auch Unterschiede. Farblich codierte Kategorien haben ein bis zwei Farbabstufungen, um eine Unterordnung innerhalb der Kategorie darzustellen.

Abbildung 7: Mindmap 1 der Autorin zur Einteilung der Materialien für die Website des Produktentwurfes

Abbildung 8: Mindmap 2 der Autorin zur Einteilung der Materialien für die Website des Produktentwurfes

Die in den Mindmaps ersichtlichen Unterkategorien sind auf der Website im selben Umfang zu finden. Untenstehend sind Ausschnitte der beiden Unterseiten der Website zu sehen.

Abbildung 9: Screenshot Unterseite Lehrpersonen

Abbildung 10: Screenshot Unterseite Bezugspersonen

Auf jeder Unterseite sind die Informationen in Kästchen beschrieben und verlinkt. Einige Kästchen führen mit dem Begriff «Los gehts» auf Unterseiten der Website (siehe Abbildung 9 & 10), andere führen direkt zu externen Quellen.

Abbildung 11: Screenshot der Unterseite Digitale Tools der Website

Jeder Linkknopf beschreibt jeweils kurz mit einem Schlagwort, worauf sich die Nutzer:innen beim Klicken des Knopfs einlassen. Einzig die Mindmap-Kategorie ‹Handbücher, Ratgeber und Listen› wurde auf der Website auseinandergenommen und in einzelne Informationskästchen unterteilt, damit die Titel der darin enthaltenen Informationen weniger Suchbereitschaft benötigen und eine bessere Themenübersicht auf der Website machbar ist.

Der ausgestaltete Produktentwurf ist als Website unter **spitalkindkompass.mediaserve.ch** aufrufbar. Die Website ist responsiv und funktioniert sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilplattformen. Die Website ist durch folgenden Benutzernamen und untenstehendes Passwort geschützt:

Der Name der Website wurde bewusst so gewählt, dass durch das Wort ‹Kompass› eine Verbindung und Richtungsweisung zwischen Spital und Kind entsteht. Dieses Wortspiel konnte auf der Website jedoch technisch nicht umgesetzt werden und ist somit als reines Gedankenspiel zu sehen. Mit dem Produktentwurf schliesst diese Arbeit ab und stösst im nachstehenden Kapitel einige weiterführende Ansätze zu Forschung und Praxis an.

7 Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einarbeitung in eine wenig bekannte Nische in Verbindung mit der Angstthematik anspruchsvoll war und eine ausserordentliche breite Suche nach Literatur verlangte, um die Theorie und Fragestellung schlüssig zu verbinden. Diese Arbeit schärft die Rolle schulischer Heilpädagog:innen in Spitalschulsettings als Brückenpersonen zwischen Medizin, Kind, Eltern und Stammschulen. Die Arbeit zeigt zudem, wo und warum pädagogische Unterstützung im Spital wirksam ist, und überbrückt mit einer systematisierten Materialsammlung eine Lücke, um die Praxisarbeit zu erleichtern. Gerade weil das Thema dieser Arbeit eine Nische darstellt, ist besonders hervorzuheben, welche Wichtigkeit sie für betroffene Kinder und Bezugspersonen in schwierigen Lebenslagen hat.

Hilfsmittel sollen dabei der Alltagsrealität im Spitalsetting gerecht werden und flexibel wie auch schnell verfügbar sein. Für die weitere Forschung am Thema eignen sich eine Wirksamkeitsprüfung der Materialien (beispielsweise zur Angstreduktion, Teilhabe, Elternbegleitung), die Implementierung im interdisziplinären Team und eine praxisnahe, empirische Untersuchung dazu. Auch könnte eine Prüfung und Neubearbeitung des Produktentwurfs vorgenommen werden, der mit Kindern, Eltern und Lehrpersonen gemeinsam entworfen wird, damit Materialien nicht nur vorhanden, sondern auch alltagsrobust sind. Eine solche Weiterarbeit würde einen spannenden Beitrag zur Forschungsdichte in diesem Themenfeld leisten.

8 Danksagung

Ein besonderer Dank geht an meine Familie fürs Einspringen, mir Zeit freizuschaukeln und den Rest des Alltags zu bewältigen, während ich diese Arbeit geschrieben habe. Ein grosser Dank an meinen Vater für das Blitz-Onboarding in die Website-Techniken, bis aus «Wie geht das?» ein «Klar, kann ich» geworden war. Auch an Dr. Prof. Markus Matthys für schnelle, klare Rückmeldungen ohne Schnörkel und den konstruktiven Gedankenaustausch. Ein letztes Dankeschön an die Spitalschule der Kinder-Reha Schweiz, dank deren Einblick in den Alltag vieles so viel klarer wurde. So wurden diese Arbeit und Website möglich.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Atrott, K. & Gärtner, K. (2014). Informationen und Hilfestellungen für Familien mit chronisch kranken, schulpflichtigen Kindern aus der Sicht einer engen Verbindung zwischen Kliniklehrpersonen und Elternverein. In E. Flitner, F. Ostkämper, C. Scheid & A. Wertgen (Hrsg.), *Chronisch kranke Kinder in der Schule* (S. 224-232). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025510-4>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (2025). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM 2025)*. Verfügbar unter: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-f40-f48.htm>
- Bray, L., Carter, B., & Snodin, J. (2016). *Holding children for clinical procedures: Perseverance in spite of or persevering to be child-centered*. *Research in Nursing & Health*, 39(1), 30–41. <https://doi.org/10.1002/nur.21700>
- Brodmann, C. (2008). *Spitalschulen in der Schweiz: Die Spitalschule als pädagogische Brücke zwischen stationärem Spitalaufenthalt und normalem Schulalltag* [Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie der Pädagogischen Hochschule FHNW]. edudoc. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/35944/files/Spitalschulen-CH.pdf>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) (1999)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- de Jong-Witjes, S., Kars, M. C., van Vliet, M., Huber, M., van der Laan, S. E. I., Gelens, E. N., ... van de Putte, E. M. (2022). Development of the My Positive Health dialogue tool for children: A qualitative study on children's views of health. *BMJ Paediatrics Open*, 6(1), e001373. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2021-001373>
- Dedding, C., Willekens, T., Schalkers, I., Nolet, A. & Bornebroek, K. (2012). *Children's participation in hospital: A short introduction to the theory and practice of involving children in improving the quality of care*. Dutch Child & Hospital Foundation, Zorgbelang Nederland & VU University

Amsterdam. Verfügbar unter: https://each-for-sick-children.org/wp-content/uploads/2021/04/Handbook_Childrens_participation_Dutch_Foundation_Child_Hospital_2013.pdf

del Valle Mattson, V. (2015, Mai). *Schwerpunkt: Gegen den Schmerz und die Angst. Kind+Spital Newsletter*, Ausgabe Mai 2015, S.1.

EACH – European Association for Children in Hospital. (2022, Januar). *Die EACH Charta mit Erläuterungen* (H. Sieber, Übers.). AKIK – Aktionskomitee Kind im Krankenhaus Bundesverband e.V. (Original erschienen 2016).

Ermann, M. (2023). *Angst und Angststörungen: Psychoanalytische Konzepte* (Lindauer Beiträge zur Psychotherapie und Psychosomatik; 3., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Essau, C. (2023). *Angst bei Kindern und Jugendlichen: mit 32 Abbildungen, 35 Tabellen und 97 Übungsfragen* (UTB Psychologie, Medizin) (3. Auflage.). Stuttgart: UTB.

Genini-Ongaro, F. & Dax, D. (2019, 27. November). *Kinder: Angst vor Arzt und Spital?* Der Blog des Spital Wallis. Verfügbar unter: <https://blog.hopitalvs.ch/kinder-angst-spital/?lang=de>

Hart, R. A. (1992). *Children's participation: From tokenism to citizenship* (Innocenti Essays, Nr. 4). Florenz: UNICEF International Child Development Centre. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/24139916_Children's_Participation_From-Tokenism_To_Citizenship

ten Hoopen, R. M. M. & Leroy, P. L. J. M. (2012). *Forced immobilization ('restraint') during medical procedures in young children: An ethical and legal investigation of a common practice*. In P. L. J. M. Leroy (Hrsg.), *Improving procedural sedation and/or analgesia in children* (S. 145–152). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.

Insel Gruppe Bern. (2016). *Jahresbericht 2015: Patientenschule Inselspital* [Video]. YouTube. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=3hPXNzOi67Q>

- Kangasniemi, M., Papinaho, O., & Korhonen, A. (2014). *Nurses' perceptions of the use of restraint in pediatric somatic care*. *Nursing Ethics*, 21(5), 608–620.
<https://doi.org/10.1177/0969733013513214>
- Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung. (2024, Oktober). *Gemeinsam meistern wir das! Erfolgreiche Durchführung von unangenehmen und eventuell schmerzhaften Interventionen im Spital – Wie Sie als Eltern Ihr Kind unterstützen können* [Elterninformation]. Universitäts-Kinderspital Zürich. <https://www.kispi.uzh.ch/sites/default/files/d3-documents/kd00524364.pdf>
- Koller, D., Espin, S., Indar, A., Oulton, A., & LeGrow, K. (2024). *Children's participation rights and the role of pediatric healthcare teams: A critical review*. *Journal of Pediatric Nursing*, 77, 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.02.023>
- Krauss, B. A., & Krauss, B. S. (2019). *Managing the frightened child*. *Annals of Emergency Medicine*, 74(1), 30–35. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2018.12.011>
- Kruska, L. (2020). *Ängste bei Kindern und Jugendlichen: Verstehen und handeln* (Komplexe Krisen und Störungen)[E-Book-Ausgabe]. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Lombart, B., De Stefano, C., Dupont, D., Nadji, L., & Galinski, M. (2020). *Caregivers blinded by the care: A qualitative study of physical restraint in pediatric care*. *Nursing Ethics*, 27(1), 230–246.
<https://doi.org/10.1177/0969733019833128>
- Maurer, G. (2023, 22. Dezember). *Wie chronisch kranke Schüler unterrichtet werden*. SWR2 Wissen. Verfügbar unter: <https://www.swr.de/swrkultur/wissen/wie-chronisch-krank-schueler-unterrichtet-werden-102.html>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Meiners, J. P., Krull, J., & Leidig, T. (2023). Spezifische Ausbildung im Arbeitsfeld „Pädagogik bei Krankheit“? Eine qualitative Interviewstudie mit Lehrkräften an Schulen für Kranke. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 74(4), 156–168.

- Netty, F. (2015, Mai). *Mit einer Biene gegen die Angst – Nichtmedikamentöse Schmerztherapie und Angstprävention bei Eingriffen und Untersuchungen*. Kind+Spital Newsletter, Ausgabe Mai 2015.
- Niethammer, D. (2014). Die Bedeutung der Schule im Leben krebskranker Kinder. In E. Flitner, F. Ostkämper, C. Scheid & A. Wertgen (Hrsg.), *Chronisch kranke Kinder in der Schule* (Schulpädagogik) (S.70-81). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025510-4>
- Oelsner, W. (2014). Berufsbild Kliniklehrer/in. Zwischen Unterricht, beziehungsarbeit und Beratungsmanagement. In E. Flitner, F. Ostkämper, C. Scheid & A. Wertgen (Hrsg.), *Chronisch kranke Kinder in der Schule* (Schulpädagogik) (S. 122-137). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025510-4>
- Otto, C., Petermann, F., Barkmann, C., Schipper, M., Kriston, L., Hölling, H., ... Klasen, F. (2016). Risiko- und Schutzfaktoren generalisierter Ängstlichkeit im Kindes- und Jugendalter: Ergebnisse der BELLA-Kohortenstudie. *Kindheit und Entwicklung*, 25(1), 21–30. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000185>
- Piegsda, F., Link, P.-C. D., Rossmannith, S., & Kötzel, A. (2020). Eine Schule für besondere Lebenslagen auf Zeit: Schulische Zentren für Pädagogik bei Krankheit im Kontext von Transitions- und Inklusionsprozessen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 71(2), 58–71
- Renner, G. & Walter-Klose, C. (2018). Schmerz geht auch die Schule an! Schmerzdiagnostik bei Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen in schulpädagogischen Handlungsfeldern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 69(7), 313–326.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Schalkers, I. (2016). *Quality of paediatric hospital care: Understanding the perspectives of children and families* [Unveröffentlichte Dissertation]. Vrije Universiteit Amsterdam. Verfügbar unter: <https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42166565/complete%20dissertation.pdf>

Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. *Children & Society*, 15(2), 107–117. <https://doi.org/10.1002/chi.617>

Spitalverordnung des Kantons Zürich (SpiV) (2021, 6. Oktober). Verfügbar unter:

[https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/68384A006EC45611C12587B300273BD9/\\$File/412.107_6.10.21_115.pdf](https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/68384A006EC45611C12587B300273BD9/$File/412.107_6.10.21_115.pdf)

Steinke, S. M., Elam, M., Irwin, M. K., Sexton, K., & McGraw, A. (2016). *Pediatric hospital school programming: An examination of educational services for students who are hospitalized. Physical Disabilities: Education and Related Services*, 35(1), 28–45. <https://doi.org/10.14434/pders.v35i1.20896>

Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-KRK; SR 0.107) (1997, März 26). Verfügbar unter:

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de

Universitäts-Kinderspital Zürich. (2018, 14. März). *1874: Kinderspital Zürich wird eröffnet* [Video].

Vimeo. Verfügbar unter: <https://vimeo.com/260023878>

Volksschulgesetz (VSG) des Kantons Zürich ; LS 412.100 (2006, 21. August). Verfügbar unter:

[https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$File/412.100_7.2.05_106.pdf](https://www.notes.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$File/412.100_7.2.05_106.pdf)

Wertgen, A. (2013). *Krankheit und Schule – wie ist das möglich? Rahmenbedingungen, Organisation, pädagogische Hilfen: Ein Ratgeber für Schüler, Eltern und Lehrkräfte* (Das Gesundheitsforum; 1. Aufl.).

Idstein: Schulz-Kirchner.

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Spitalkinder beim Spielen mit jungen Frauen aus dem Bürgertum, Screenshot aus dem Film (Universitäts-Kinderspital Zürich, 2018)	12
Abbildung 2: Anforderungsprofil von Spitallehrpersonen; Grafik der Autorin in Anlehnung an Piegsda et al. (2020) und Meiners et al. (2023)	27
Abbildung 3: Leiter der Teilnahme (ladder of participation) (Hart, 1992); Text grafisch bearbeitet durch Autorin zur besseren Leserlichkeit	31
Abbildung 4: Wege zur Teilnahme (pathways to participation) (Shier, 2001)	32
Abbildung 5: Schema zur Darstellung der Beteiligung von Heilpädagoginnen bei der Partizipation von Kindern im Spitalsetting; Grafik der Autorin in Anlehnung an Hart (1992) und Shier (2001)	33
Abbildung 6: Screenshot der Homepage der Website	50
Abbildung 7: Mindmap 1 der Autorin zur Einteilung der Materialien für die Website des Produktentwurfes.....	51
Abbildung 8: Mindmap 2 der Autorin zur Einteilung der Materialien für die Website des Produktentwurfes.....	52
Abbildung 9: Screenshot Unterseite Lehrpersonen	53
Abbildung 10:Screenshot Unterseite Bezugspersonen	53
Abbildung 11: Screenshot der Unterseite Digitale Tools der Website	53

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erläuterungen zu Abkürzungen und Begriffen	8
Tabelle 2: Ängste über die Kindsjahre, gekürzte Version von Kruska (2020, S.25).....	15
Tabelle 3: Wünsche von Spitalkindern und Eltern, deutsch und englisch.....	23
Tabelle 4: Teilerläuterungen des Schemas von Abb. 5	34
Tabelle 5: Fortsetzung der Teilerläuterungen des Schemas von Abb. 5	35
Tabelle 6: Kategorien zur theoretischen Erarbeitung	38
Tabelle 7: Zusammenfassung der Haupterkenntnisse zu Hauptfrage 1	43
Tabelle 8: Zusammenfassung der Ansätze zur Hauptfrage 2.....	44
Tabelle 9: Zusammenfassung der Materialien zu Hauptfrage 2	44
Tabelle 10: Praxismaterialien zur Implementierung auf der Website mit Links und erster Zuordnung	62

10 Anhang

Tabelle 10: Praxismaterialien zur Implementierung auf der Website mit Links und erster Zuordnung

Material (Übertitel)	Detailinformation (Kurzbeschreibung)	Link (Stand Oktober 2025)
Kinder-Bücherlisten	Buchtipps für Kinder (St. Anna Spital)	Liste
	KiSpi Zürich	Liste
Digitale Tools (Apps, Videos, Audios)	Tara und Pips: Geschichten (diverse Sprachen), Rezepte, Spielideen	App Iphone App Android
	Blutentnahme	Film
	Venenzugang	Film
	Traumata Infos	KidTrauma-App
	Kinderinsel (VR Spitalrundgang, um Ängste zu mindern)	App Iphone App Android
	Radio für Kinder (Aufklärung zu Spitalthemen)	RadioJojo
	VR Rundgang Kispi GR	Website
	Interaktiver Rundgang im Spital: Untersuchungsgeräte, Untersuchungen mit Videos und Fotos	Website
	Chronische Schmerzen (Video zum Umgang)	Videolink
	Geschwister Film	Video
Adressen / Fachstellen	Krisenintervention ZH	Website
	Psychologische Begleitung KiSpi	Website
	Arche ZH	Website
	BELOP (Elternbegleitung im Spital)	Website
	Selbsthilfe Schweiz	Website
	Selbsthilfe ZH	Website
Informationsbroschüren / Bücher / Websites	Elternratgeber	Liste St. Anna Spital Buchshop
	Angst und Schmerzprophylaxe mit Schnobbl und Buzzy	Schnobbl (Dolores Konzept) Buzzy Ablenkungskarten Buzzy Ideelliste UKBB
	Vorbereitung auf das Spital	KiSpi Website UKBB Broschüre Kind & Spital Broschüren Spitalspielkoffer Inselspital Bern Broschüre Teddybär Spital ZH

		Teddybär Spital BE Teddybär Spital SG Teddybär Spital BS
	Planungshilfe: Förderung bei Ängsten	Buch
	Ratgeber für Ärzte	Paper
	Geschwisterkinder	Website Website 2 Broschüre Buch Buch 2 Besuche durch Geschwister Villa Kunterbunt des UKBB (Betreuungsangebot)
	Infos zu Traumata	Website Für Eltern
	Seltene Krankheiten	Website
	Durchführung von Interventionen	Elternbroschüre
Krankheitsbilder	Wissensbücher über seltene Krankheiten	Buch 1: Einblicke ins Leben Buch 2: Genetik Buch 3: Therapien Buch 4: Psychosoziale Herausforderungen Buch 5: Digitale Wissensplattform Buch 6: Case Management und Digitalisierung
	Cystische Fibrose	Website
	Spina Bifida und Hydrocephalus (SBH)	Website
	Krebs	Kinderkrebshilfe Schweiz Stiftung Sonnenschein
	Schmetterlingskinder	Debra Website
Fragebögen	Gesundheitsfragebogen	Fragebogen digital
	Vorbereitungsfragebogen (Inselspital Bern)	Fragebogen PDF
Rechtspapiere	UN-KRK	Gesetz online
	EACH-Charta mit Erläuterungen	Charta
	EACH-Charta für Kinder	Charta
Vereine / Verbände / Stiftungen	EACH for sick children	Website
	Kind + Spital (Verein für Kinderrechte im Gesundheitswesen)	Website
	Aladdin Stiftung: Elternentlastung	Website
	Stiftung für seltene Krankheiten	Website
	Theodora Stiftung (Hilfe im Spital durch Spitalclowns und Künstler)	Website

	AKIK (Aktionskomitee Kinder im Krankenhaus) Thematik: Rechte und Mitwirkung	Infobroschüre
	SBH Schweiz	Website
	CF Schweiz	Website
	Debra (Schmetterlingskinder)	Website
	Insieme (geistige Behinderungen)	Website
	Vereinigung Cerebral (Beratung und Ferienangebote)	Website
	Elternorganisation Hiki (Hilfe für hirnerkrankte Kinder)	Website
	Stiftung Sonnenschein (für krebskranke Kinder)	Website
	Kinder Krebshilfe Schweiz	Website
	Pro UKBB	Website
	Sterntaler (Selbsthilfe)	Website
	Verein Sternschnuppe (Wunscherfüllungen)	Website
	Stiftung Chance	Website
Sonstiges	Spitalclowns KiSpi	Infos
	Kostenlose Fotograf:innen für Spitalsituationen	Website
	Elternoase am UKBB	Website
	Spieliste zur Förderung von Hirnfunktionen	PDF Liste KiSpi SG
	Handbuch mit Ideen zur Partizipation von Kindern im Spital (Dutch Child & Hospital Foundation)	Handbuch